

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

ERFOLGREICH INDIVIDUALISIEREN IN MATHE UNTER EINBEZUG DER DIGITALEN WELT

EINE ANALYSE DER LERNWIRKSAMKEIT VON
LERN-APPS IN DER 6. KLASSE

Abbildung 1: Digitalisierte Welt (Quelle: Microsoft-Stock, 2024)

11. MAI 2024

eingereicht von: Linda Landolt
Begleitung: Ingo Bosse

1. Abstract

Diese Masterarbeit untersucht die Wirksamkeit von digitalen Mathematik-Apps zur Individualisierung des Mathematikunterrichts im Bereich Bruchrechnen für Schülerinnen und Schüler der 6. Klasse. Der Einsatz digitaler Lernwerkzeuge gewinnt im Bildungskontext weiter an Bedeutung, da sie das Potenzial bieten, auf individuelle Lernbedürfnisse einzugehen und das Lernen interaktiver und engagierter zu gestalten. Die Arbeit stützt sich auf eine umfangreiche Analyse verschiedener Apps wie Anton, Bettermarks, LMVZ und andere, um deren Eignung, Zugänglichkeit und didaktischen Wert zu bewerten. Mittels eines Mixed-Method-Ansatzes wurden sowohl qualitative als auch quantitative Daten erhoben, um die Effekte der Apps auf das Verständnis und die Motivation der Lernenden zu beurteilen. Die Ergebnisse zeigen, dass die Nutzung von Mathematik-Apps das Bruchrechnenverständnis verbessern kann, jedoch die Effektivität stark von der didaktischen Integration und der Auswahl der spezifischen Apps abhängt. Die Arbeit bietet praktische Empfehlungen für Lehrpersonen zur Integration digitaler Tools im Mathematikunterricht und unterstreicht die Notwendigkeit weiterer Forschung, um die pädagogischen Potenziale digitaler Bildung vollständig zu erschliessen.

2. Inhaltsverzeichnis

1. ABSTRACT	2
2. INHALTSVERZEICHNIS	3
3. ABBILDUNG- UND TABELLENVERZEICHNIS	5
4. EINLEITUNG	6
5. THEORETISCHER HINTERGRUND	8
5.1 INDIVIDUALISIERUNG IM BILDUNGSKONTEXT	9
5.2 MATHEMATIKLEHRMITTEL IM KANTON ZÜRICH	15
5.3. BRUCHRECHNEN IN DER 6. KLASSE IM KANTON ZÜRICH	16
5.4. HERAUSFORDERUNGEN BEI DER BRUCHRECHNUNG	17
5.5. APPS ZUR FÖRDERUNG DES BRUCHRECHNENS.....	19
6. EMPIRISCHE UNTERSUCHUNG DER DIGITALEN LERNUMGEBUNG	24
6.1. BESCHREIBUNG DES KLASSEN- UND SCHULUMFELDES	24
6.2. ZIELSETZUNG UND FORSCHUNGSFRAGEN	25
6.3. FORSCHUNGSDESIGN	27
6.4. METHODEN.....	28
7. AUSWAHL DER APPS IN BEZUG ZU LEHRPLAN UND LEHRMITTEL	31
7.1. INHALTLICHE ABDECKUNG UND ZIELGRUPPE	31
7.2. INTERAKTIVITÄT UND ANPASSUNGSFÄHIGKEIT	31
7.3. UNTERSTÜTZUNG FÜR DIE LEHRPERSONEN.....	32
7.4. ZUGÄNGLICHKEIT UND BENUTZERFREUNDLICHKEIT.....	32
8. DIGITALE PLATTFORM UND DIDAKTISCHE RESSOURCEN	33
8.1. KOMPETENZEN	33
8.2. LERNUMGEBUNG FÜR ZWEI WOCHEN.....	34
9. DURCHFÜHRUNG DER UNTERSUCHUNG	36
9.1 LOGIN DURCH PERSONALISIERTE ZUGANGSKARTE	36
9.2. ONLINE-WOCHENPLAN MIT LEARNINGVIEW	36
9.3. STRUKTURIERTE LERNPFADE INNERHALB DER LERNUMGEBUNG	37
9.4. EINSATZ DER BLITZLICHTMETHODE VIA LEARNINGVIEW	38
9.5. FRAGEBOGEN SURVEYMONKEY	39

9.6. DURCHGEFÜHRTE TESTUNG.....	39
9.7. METHODENKRITIK.....	40
10. ERGEBNISSE	42
10.1. BEOBACHTUNGEN	42
10.2. BLITZLICHTMETHODE	43
10.3. SURVEYMONKEY.....	46
10.4. DIAGNOSETEST	50
10.5. VERGLEICH DES LERNFORTSCHRITTS IN LEARNINGVIEW MIT DEN ERGEBNISSEN DES DIAGNOSETESTS	51
11. DISKUSSION DER FORSCHUNGSFRAGEN	53
12. FAZIT	58
13. AUSBLICK	61
14. LITERATURVERZEICHNIS.....	65
15. ANHANG	68

3. Abbildung- und Tabellenverzeichnis

Abbildung 1: Digitalisierte Welt (Quelle: Microsoft-Stock, 2024).....	1
Abbildung 2: Unterricht mit hohen vs. tiefen Effekten (Quelle: Reusser, 2016, S. 41	10
Abbildung 3: Grundvorstellung von Brüchen (Quelle: Padberg,et.al., 2017, S. 1).....	17
Abbildung 4: Kurse Anteile, Brüche und Rechnungen (Quelle: LearningView, 2024).....	35
Abbildung 5 Loginkarte (Quelle: eigene Darstellung, 2024).....	36
Abbildung 6: Übersicht Kurse (Quelle: LearningView, 2024)	37
Abbildung 7: Divison von Brüchen (Quelle: LearningView, 2024).....	38
Abbildung 8: Blitzlicht und Fragebogen (Quelle: LearningView, 2024)	39
Abbildung 9: Welche App gefällt dir am besten (Quelle: SurveyMonkey, 2024)	47
Abbildung 10: Frage 9 (Quelle: SurveyMonkey, 2024).....	47
Abbildung 11: Frage 14 (Quelle: SurveyMonkey, 2024).....	48

4. Einleitung

Als Heilpädagogin und während meiner zweijährigen Lehrtätigkeit an einer Sekundarschule, als wir intensiv mit Tablets arbeiteten, konnte ich wertvolle Einblicke in die Möglichkeiten der Digitalisierung im Bildungsbereich gewinnen. Diese Erfahrungen motivierten mich, mich in meiner Masterarbeit intensiver mit dem Einsatz von Lern-Apps im Mathematikunterricht zu beschäftigen.

Die Notwendigkeit, den Unterricht durch digitale Medien zu bereichern, wurde mir besonders im Fach Mathematik klar. Ich stellte fest, dass insbesondere bei schwachen Schülerinnen und Schülern die Grundvorstellungen der Bruchrechnung nicht gefestigt waren. Ich konnte beobachten, wie der Tablet-Unterricht diesen Schülerinnen und Schülern ermöglichte, einen alternativen Zugang zum Mathematiklernen zu finden. Die Bruchrechnung, die ein gefestigtes Verständnis für Brüche erfordert, erschien mir besonders geeignet, um durch den gezielten Einsatz von Apps trainiert zu werden.

Die Integration von Tablets in den Unterricht ermöglicht es den Schülerinnen und Schülern, interaktiv zu lernen und ihr Verständnis für Bruchrechnen zu vertiefen. Ich freue mich darauf, meine praktischen Erfahrungen zu fundieren und zusammen mit meinen aktuellen Sechstklässlerinnen und Sechstklässlern tiefer in die Welt der Bruchrechnung einzutauchen. Durch spielerisch gestaltete Bruchrechenaufgaben mittels Apps soll das Interesse der Kinder geweckt und ihre Motivation gesteigert werden.

In meiner Masterarbeit untersuche ich, welche Apps sich besonders gut eignen, um Schülerinnen und Schüler der 6. Klasse im Bereich der Bruchrechnung zu fördern. Dabei werde ich auch die Wirksamkeit dieser Apps analysieren und die Faktoren, die ihre Effektivität beeinflussen, bewerten. Aufgrund meiner Erfahrungen als Heilpädagogin und meiner Kenntnisse über den Einsatz digitaler Medien im Unterricht bin ich überzeugt, dass meine Forschung interessante Erkenntnisse liefern und praxisnahe Empfehlungen für den Mathematikunterricht ableiten wird.

Was Letzteren betrifft, beschreibt Müller (2023, S. 24) eine Tendenz, die in der Praxis beobachtet werden kann: «Der Einsatz digitaler Mathematikwerkzeuge (DMW) beim Lehren und Lernen von Mathematik gewinnt seit Jahren an Bedeutung.» Die Motivation für die vorliegende Masterarbeit liegt in der Notwendigkeit, die Schnittstelle zwischen der digitalen Bildung und dem individualisierten Mathematikunterricht in der 6. Klasse zu erforschen und zu verstehen. Diese Arbeit soll nicht nur dazu beitragen, die theoretische Grundlage für diesen Bereich zu erweitern, sondern auch praktische Einblicke bieten. Es geht in erster Linie

darum, die mathematische Kompetenz im Umgang mit der Bruchrechnung zu stärken. Laut Padberg und Wartha (2017, S. 1) stellt die Bruchrechnung sowohl für viele Lernende als auch für manche Lehrpersonen eine Herausforderung dar. Diese Masterarbeit strebt an, die Wirksamkeit von Apps zur Förderung von Schülerinnen und Schülern der 6. Klasse im Bereich Bruchrechnen in der digitalen Welt zu analysieren und dabei die pädagogischen, technologischen und individuellen Faktoren zu berücksichtigen. Hoffentlich tragen die Ergebnisse dieser Arbeit nicht nur dazu bei, die Lernprozesse in der Mathematik zu optimieren, sondern auch die Bildungslandschaft positiv zu beeinflussen.

5. Theoretischer Hintergrund

Den theoretischen Rahmen dieser Arbeit bilden die Themenbereiche Individualisierung, digitale Lernmedien und Bruchrechnung, wobei ein besonderer Fokus auf die Anpassung des Bildungsangebots an die diversen Lernbedürfnisse und -Voraussetzungen von Schülerinnen und Schülern gelegt wird. Heutzutage stehen Bildungseinrichtungen vor der Herausforderung, eine wirksame und individualisierte Bildung zu bieten, die auf die spezifischen Anforderungen jedes Einzelnen eingeht. Dies ist insbesondere wichtig, weil verschiedene Voraussetzungen der Lernenden eine stärkere Anpassung des Lernmaterials erfordern, wie Heinzl & Koch (2017, S. 23) betonen. Die Individualisierung des Unterrichts erzielt jedoch nicht immer den gewünschten Lernerfolg, was im weiteren Verlauf dieser Arbeit im Kapitel über die Individualisierung detaillierter diskutiert wird.

Insbesondere im Bereich der Bruchrechnung treffen Schülerinnen und Schüler der 6. Klasse oft auf erhebliche Herausforderungen. Diese resultieren aus ihrem unterschiedlichen Vorwissen und den variierenden Lerngeschwindigkeiten, was die Notwendigkeit einer individuellen Herangehensweise an das Thema unterstreicht.

Der Einsatz digitaler Bildungstools und Apps im Lehrprozess bietet hierbei eine vielversprechende Möglichkeit, die Individualisierung des Mathematikunterrichts zu unterstützen. Durch die Nutzung dieser digitalen Ressourcen kann das Lernen nicht nur interaktiver gestaltet, sondern auch gezielter auf die Bedürfnisse jedes Kindes abgestimmt werden. Digitale Lernmedien ermöglichen es, Lerninhalte in verschiedenen Formaten zu präsentieren und interaktive Übungen anzubieten, die das Verständnis für komplexe mathematische Konzepte wie die Bruchrechnung erleichtern. Diese Tools können adaptiv gestaltet sein, sodass sie den Lernfortschritt erkennen und das Schwierigkeitsniveau der Aufgaben entsprechend anpassen. So kann gewährleistet werden, dass alle Schülerinnen und Schüler unabhängig von ihrem individuellen Lernstand angemessen gefördert und gefordert werden. Darüber hinaus erlaubt der Einsatz von Technologie im Unterricht den Lehrkräften, die Fortschritte ihrer Schülerinnen und Schüler genauer zu verfolgen und zeitnah auf Schwierigkeiten zu reagieren. Dies ist besonders wichtig in einem Fachbereich, in dem das Fundament des Verständnisses entscheidend ist für den weiteren Mathematikerfolg. Dies gilt auch für die Bruchrechnung.

Digitale Tools bieten zudem oft Möglichkeiten für ein Feedback oder eine Selbstbewertung. Dies regt Schülerinnen und Schüler dazu an, aktiv über ihre Lernprozesse nachzudenken und Selbstregulationsstrategien zu entwickeln. Die vorliegende Arbeit wird diese Aspekte

weiter untersuchen, um zu erkunden, wie digitale Lernmedien effektiv in den Mathematikunterricht integriert werden können, um sowohl die Lehrkräfte zu unterstützen als auch den Schülerinnen und Schülern ein tieferes und individualisiertes Lernverständnis zu ermöglichen.

5.1 Individualisierung im Bildungskontext

Die Bildungslandschaft durchläuft derzeit einen bedeutenden Wandel, der vom Trend zur Individualisierung des Lernens geprägt ist. Dieser Ansatz zielt darauf ab, im Lehr- und Lernprozess auf die spezifischen Bedürfnisse, Fähigkeiten und Interessen der Lernenden einzugehen. Individualisierung erfordert von den Schülerinnen und Schülern eine hohe Eigenverantwortung für das eigene Lernen. Im individuellen Lernen können die Schülerinnen und Schüler selbstständig arbeiten, wie Furtschegger, (2023, S. 143) erläutert: „Die Schülerinnen und Schüler arbeiten in unterschiedlichen Tempos an verschiedenen Aufgaben und sollen dadurch der jeweiligen Leistungsgrenze entsprechende Lernfortschritte erzielen können.“ Der Autor beschreibt die selbstverantwortliche Aktivierung auf drei Ebenen: Der Aspekt der **Verständnisanforderung** setzt das sprachliche Verständnis der Aufgabe voraus. Das rechtzeitige und sachgerechte Erledigen der Aufträge beschreibt Furtschegger als **Durchführungsanforderung**. Die dritte Kompetenz umfasse als **Mobilitätsanforderung** das Abholen und Abgeben der unterschiedlichen Aufgaben. Diese drei Grundanforderungen müssen die Schülerinnen und Schüler im individualisierten Lernen gemäss Furtschegger (ebd.) erfüllt sein.

Hess und Lipowsky (2017) stellten diesbezüglich fest, dass ein offener Unterricht das Autonomieerleben der Lernenden erhöht, während die Individualisierung die Lehrkräfte gleichzeitig vor neue Herausforderungen stellt. Angesichts der Vielfalt der Voraussetzungen der Schülerinnen und Schüler kann nicht automatisch davon ausgegangen werden, dass alle Anforderungen erfolgreich bewältigt werden. Auftretende Probleme sind oft nicht direkt auf das Lernmaterial zurückzuführen, sondern resultieren eher aus der Gestaltung des Unterrichts. In der Praxis lässt sich beobachten, dass die Individualisierung insbesondere in Fachbereichen wie der Mathematik zunehmend an Bedeutung gewinnt. In der Praxis wird Individualisierung oft durch Binnendifferenzierung realisiert: Lehrinhalte werden auf verschiedenen Niveaus angeboten, um unterschiedlichen Lernbedürfnissen gerecht zu werden. Beispielsweise sind in vielen Schulen des Kantons Zürich Lehrpläne für Mathematik implementiert, die eine solche Differenzierung ermöglichen. Auch digitale Bildungstools wie Mathematik-Apps erweitern diese Möglichkeiten. Die Klassen erarbeiten in Planarbeit Matheaufgaben mit unterschiedlichen Anforderungen: „Planarbeit ist eine Unterrichtsform, in der Schülerinnen und Schüler Mathematikaufgaben, die in einem (Wochen-)Plan von der

Lehrperson festgehalten worden sind, selbstständig bearbeiten. Planarbeit im Mathematikunterricht ist weit verbreitet und scheint für zahlreiche Lehrpersonen wertvoll zu sein“ (Diener M., 2022). In heterogenen Klassen kommen Schülerinnen und Schüler mit unterschiedlichen Voraussetzungen zusammen. Diener (ebd.) beleuchtet den Einsatz von Planarbeit mehrdimensional. Es lässt sich feststellen, dass sich nur ein kleiner Teil der im Lehrplan verankerten Kompetenzen in Planarbeit ohne Austausch erlernen lässt (Brunner, 2017) Diese Annahme deckt sich mit (Reusser, 2016, 41) Erkenntnis: Er beschreibt, dass Lernen nicht nur individuell, sondern eingebettet in soziale Kontexte passiert. Somit entsteht der Wissensaufbau meist nachkonstruieren und interaktiv auf der Basis strukturierter Inputs und Modellierung. Dieses Verständnis betont die Effektivität des Lernens, wenn Schülerinnen und Schüler aktiv in den Prozess eingebunden sind und auf ihrem vorhandenen Wissen aufbauen.

Mathematik-Apps könnten diesen Ansatz fördern, indem sie ein adaptives Lernen unterstützen, das den individuellen Lernfortschritt berücksichtigt und somit den Lernprozess

Abbildung 2: Unterricht mit hohen vs. tiefen Effekten (Quelle: Reusser, 2016, S. 41)

Lehrperson als Aktivator und Personale Ressource: Zielklarheit und fachliche Wissensorientierung Unterstützung von Lernqualität und Lernkompetenzen		Lehrperson als Lernbegleiter und Moderator: Offene soziale Lernsettings und Lernangebote Selbstgesteuertes Lernen mit hohen Freiheitsgraden	
1. Klarheit der Lehrperson	.75	1. Entdeckendes/forschendes Lernen	.31
2. Reziprokes Lehren	.74	2. Individualisiertes Lernen	.23
3. Feedback	.73	3. Team Teaching	.19
4. Lehrer-Schüler-Beziehung	.71	4. Webbasiertes Lernen	.18
5. Strukturiertes Üben	.69	5. Bildung von Leistungs-/Fähigkeitsgruppen	.16
6. Metakognitive Strategien	.64	6. Jahrgangübergreifender Unterricht	.04
7. Verbalisierung/lautes Denken	.61	7. Freiarbeit	.04
8. Geführtes Problemlösen	.59	8. Offener Unterricht	.01
9. Direkte Instruktion	.58		
10. Mastery Learning	.59		
11. Vermittlung von Lerntechniken	.55		
→ Mittlerer Effekt	.65	→ Mittlerer Effekt	.14

optimiert. Die nachfolgende Darstellung (Abb. 1) zeigt, dass die Wirksamkeit von individuellen Lernprozessen nicht so hoch ist wie jene, welche die Beziehung zwischen Lehrperson und Lernenden miteinbeziehen.

Das von (Stebler, R., Pauli, C., & Reusser, K., 2021) dargelegte Konzept des personalisierten Lernens ergänzt diese Ansätze, indem es die Rolle der digitalen Medien betont. Personalisiertes Lernen nutzt innovative Lehr- und Lernmethoden, um die individuelle Förderung jedes Kindes zu maximieren. Stebler et al. (2021, S. 161) führten dazu aus: „In den USA ist der Diskurs um Personalisiertes Lernen eng mit den digitalen Medien verbunden. Schon in deren Anfängen wurde das Potenzial von Computern als

„Lehrmaschinen“ erkannt und die Vorzüge einer „programmierten“ Aneignung von Wissen und Fertigkeiten auf der Basis individuell adaptiver Rückmeldungen.“ Die Lehrpersonen werden hier eher als Lernbegleiter statt als klassische Wissensvermittlerinnen und -vermittler eingesetzt, was es den Schülerinnen und Schülern ermöglicht, ihren Lernprozess aktiv mitzugestalten.

Zusammengefasst bieten die oben beschriebenen pädagogischen Ansätze durch digitale Technologien neue Möglichkeiten, Lernprozesse zu öffnen und zu individualisieren. Das kann zur Chancengleichheit in der Bildung beitragen. Die verschiedenen Konzepte – von der Binnendifferenzierung bis zum personalisierten Lernen – ergänzen sich dabei und versuchen, ein System zu schaffen, das auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der Lernenden abgestimmt ist.

5.1.1. Lernumgebungen im Matheunterricht

Eine Öffnung des Mathematikunterrichts forderte in den 1990er-Jahren der Bildungsforscher Erich Christian Wittmann, der sich für das aktiv-entdeckende Lernen im Matheunterricht stark machte: „Das Prinzip des aktiv-entdeckenden Lernens wird für den Mathematikunterricht heute oft als neuartige Strömung empfunden, da es erst seit Mitte der achtziger Jahre Eingang in die Lehrpläne der Grundschule [...] gefunden hat“ (Wittmann, Erich Ch., 2019).

Im Zentrum von Wittmanns (ebd., S. 19) mathematikdidaktischer Forschung stehen mehrere wesentliche Aspekte, die darauf abzielen, die Lehr- und Lernprozesse im Fach Mathematik zu verbessern und zu verfeinern. In der Mathematikdidaktik gibt es einige wichtige Forschungsbereiche, die sich darauf konzentrieren, den Mathematikunterricht effektiver zu gestalten. Ein zentraler Bereich betrifft die Entwicklung von speziellen mathematischen Theorien. Diese helfen, mathematische Konzepte und Vorgehensweisen klar und verständlich zu erklären, sodass sie für Schülerinnen und Schüler leichter zu erfassen sind. Solche Theorien beziehen sich auf das Mathematisieren (also auf die Umwandlung realer Probleme in mathematische Modelle), das Lösen von Problemen und das Führen von mathematischen Beweisen (ebd.). Ein weiterer wichtiger Bereich ist die sorgfältige Aufbereitung der Lehrinhalte. Hier geht es darum, den Stoff so zu gestalten, dass er auf die verschiedenen Bedürfnisse und Fähigkeiten der Lernenden abgestimmt ist. Ausserdem werden die Inhalte regelmässig daraufhin überprüft, ob sie den allgemeinen Bildungszielen entsprechen und somit sinnvoll sind (ebd.). Ein dritter Forschungsschwerpunkt liegt in der Entwicklung von Lernumgebungen. Es wird erforscht, wie diese gestaltet sein müssen, um hochwertige Lernprozesse zu fördern. Dafür werden solche Umgebungen im echten Klassenzimmer getestet, um zu sehen, wie gut sie in der Praxis funktionieren (ebd.).

Schliesslich beschäftigt sich die Mathematikdidaktik auch mit der Entwicklung und Überprüfung von Lehrplänen und der Erarbeitung von Methoden, um den Mathematikunterricht gut vorzubereiten und durchzuführen. Das beinhaltet auch Techniken zur Beobachtung und Analyse des Unterrichts. Sie stellen sicher, dass die Lehrmethoden ständig verbessert und die Bildungsergebnisse optimiert werden.

Laut (Hirt & Wälti, 2022) wird das gesamte Begabungsspektrum mit Lernumgebungen gefördert. Letztere dienen auch dazu, die Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler zu erweitern. Mit dem konstruktivistisch orientierten Lernen wird ein positives Lernklima verknüpft, damit die Lernumgebungen als Planungs- und Organisationskonzept gewinnbringend eingesetzt werden können (Mandl H. & Reinmann-Rothmeier G., 2001).

Diese Ansätze helfen dabei, den Mathematikunterricht kontinuierlich zu verbessern und sicherzustellen, dass Schülerinnen und Schüler effektiv lernen können. In digitalen Lernumgebungen können Wittmanns Prinzipien weiterhin angewendet werden, indem digitale Werkzeuge und Plattformen genutzt werden, um interaktive und flexible Lernangebote zu schaffen. Diese können an unterschiedliche Lernbedürfnisse angepasst werden. Durch den Einsatz von Technologie haben Lehrpersonen sowie Entwicklerinnen und Entwickler von Lehrmaterialien die Möglichkeit, den Zugang zu qualitativ hochwertigen, engagierenden und individualisierten Lernerfahrungen erweitern, die die Grundprinzipien von Wittmanns pädagogischer Philosophie widerspiegeln.

5.1.2 Flipped Classroom

Für das Konzept Flipped Classroom müssen laut (Lutz & Trefzger, 2020) digitale Lernumgebungen geschaffen werden. Dabei ändere sich, so die beiden Autoren, auch die Rolle der Lehrperson: „Sie agiert im Unterricht so, wie man es von einem Coach oder Lernbegleiter erwartet: Sie hilft den Schülerinnen und Schülern bei ihren Aktivitäten, kann sich intensiver mit deren individueller Förderung befassen und gibt persönliche Rückmeldung“ (ebd.).

Ebel (2021, S. 19) beschreibt das Flipped Classroom wie folgt: „Beim Flipped Classroom im klassischen Sinne werden die zentralen Aktivitäten des Lehrens und Lernens umgekehrt: Die Wissensvermittlung erfolgt unabhängig von Ort und Zeit mithilfe von digitalen Medien.“

In dieser adaptierten Lehr- und Lernmethode, bekannt als Flipped Classroom, ergeben sich neue pädagogische Möglichkeiten, die den Lernprozess tiefgreifend beeinflussen können. Indem die Schülerinnen und Schüler bereits vor der Unterrichtszeit mit Lehrmaterialien wie Videos, Lesungen und anderen digitalen Ressourcen arbeiten, kommen sie vorbereitet in die

Klasse. Dies ermöglicht eine aktivere Beteiligung und Diskussion während der Unterrichtszeit, wodurch der Unterricht dynamischer und interaktiver wird. (ebd.).

Die Lehrperson nimmt in dieser Umgebung eine weniger zentrale, dirigierende Rolle ein. Sie wird eher zum Facilitator oder Mentor (Werner, Ebel, Spannagel & Bayer, 2021). Diese Veränderung ermöglicht es Lehrkräften, während des Unterrichts gezielter auf individuelle Fragen und Bedürfnisse einzugehen. Statt Frontalunterricht zu halten, können sie durch die Klasse gehen, Diskussionen anregen, bei Problemlösungen helfen und kritisches Denken fördern.

Darüber hinaus bietet der Flipped Classroom den Vorteil, dass Schülerinnen und Schüler lernen, selbstständiger zu arbeiten und mehr Verantwortung für ihren eigenen Lernprozess zu übernehmen. Diese Selbstständigkeit ist entscheidend für das lebenslange Lernen und bereitet die Lernenden effektiv auf die Anforderungen der modernen Arbeitswelt vor.

Um diese neuen Lehrmethoden effektiv in den Unterricht zu integrieren, ist es wichtig, dass Schulen und Bildungseinrichtungen die notwendige technische Ausstattung und eine digitale Infrastruktur bereitstellen. Lehrkräfte müssen zudem in der Anwendung und Gestaltung digitaler Lerninhalte geschult werden, um sicherzustellen, dass die digitalen Ressourcen optimal genutzt werden können und den Lernfortschritt der Schülerinnen und Schüler unterstützen.

Letztlich erfordert der Erfolg des Flipped-Classroom-Konzepts eine enge Zusammenarbeit zwischen Lehrkräften, Schülerinnen und Schülern sowie Eltern, um ein unterstützendes und förderliches Lernumfeld zu schaffen, das den vielfältigen Bedürfnissen aller Kinder und Jugendlichen gerecht wird.

5.1.3. Wirksamkeit von Mathematik-Apps im Bereich Bruchrechnen

Im Hinblick auf bildungspolitische Empfehlungen betonen Walter & Dexel die Relevanz digitaler Medien im Bildungsbereich: „Schenkt man aktuellen bildungspolitischen Initiativen und den damit verbundenen Entscheidungsträgern Glauben, liegt im Einsatz digitaler Medien ein möglicher Lösungsansatz“ (S. 69). Die Arbeit der beiden Bildungsforscher zur Effektivität von Mathematik-Apps für Sechstklässler im Fach Bruchrechnen zeigt, dass es trotz einer Flut an Kritik auch qualitativ hochwertige Angebote gibt, die nicht übersehen werden sollten: „Bei aller berechtigter Kritik zum status quo aktuell vielfach genutzter digitaler Lernangebote sind jedoch auch die – in ihrer Anzahl überschaubar vielen – gehaltvollen Softwareangebote nicht aus dem Blick zu verlieren“ (ebd.). Diese gehaltvollen Angebote sind entscheidend für

eine zukunftsorientierte Bildung, indem sie personalisiertes und adaptives Lernen ermöglichen, das direkt auf die Bedürfnisse der Lernenden abgestimmt ist.

Der grosse Vorteil von Mathematik-Apps besteht in den vielfältigen Darstellungsmöglichkeiten von Bruchrechnungen (Wartha, 2018) Gemäss Wartha (ebd.) ist die bildlich gegenständliche Grundvorstellung essentiell sind für das spätere Rechnen mit Brüchen. Er führt weiter aus, dass die Fähigkeit der Übersetzung zwischen Symbolen und der bildlich-gegenständlichen Repräsentation entscheidend ist.

Es gibt bereits Hinweise darauf, dass der Einsatz solcher Apps positive Auswirkungen auf das Bruchrechnenverständnis und die Leistung der Schülerinnen und Schüler haben kann. Dennoch gibt es noch offene Fragen und Forschungslücken, die in dieser Arbeit adressiert werden sollen.

In der Studie *Tablet-PCs im Mathematikunterricht der Klasse 6* (Reinhold, F., Hoch, S., Werner, B., Reiss, K., & Richter-Gebert, J., 2019) wird diese Annahme auch formuliert. Die Autorinnen und Autoren erläutern, dass der Wechsel zwischen verschiedenen Bruchdarstellungen vorteilhaft sein kann. Eine Verknüpfung kann zwischen der ikonischen Darstellung eines Bruchs zum Symbol vereinfacht hergestellt werden. Durch Repräsentationen von runden Pizzen oder rechteckigen Schokoladen würden Alltagsbezüge hergestellt, welche das Ziel verfolgen, Bruchzahlen als Teil vom Ganzen zu verstehen (ebd.).

In diesem Kontext wird die vorliegende Masterarbeit untersuchen, welches Potenzial digitale Mathematik-Apps zur Individualisierung des Unterrichts im Bereich Bruchrechnen haben und die Wirksamkeit dieser Ansätze empirisch analysieren. Dabei werden sowohl die Leistungssteigerung der Schülerinnen und Schüler als auch deren Lernmotivation und die damit verbundenen pädagogischen Herausforderungen berücksichtigt.

Eine Verbindung zwischen Digitalisierung und Inklusion könnte Vorteile für das Lernen von Inhalten mit sich bringen. Hierzu gibt es Forschungen, welche den Begriff der vom personalisierte Lernen vor allem im Hinblick auf den Umgang mit digitalen Medien definieren (Stebler, R. et al., 2021) Der Fortschritt in künstlicher Intelligenz und kognitiver Lerntheorie sowie die Verbreitung leistungsfähiger PCs ermöglichen den Einsatz adaptiver digitaler Medien als kognitive Werkzeuge für selbstgesteuertes Lernen überall und jederzeit. Traditioneller Präsenzunterricht wird dadurch weniger zwingend. Modelle wie der „Flipped Classroom“, bei dem Lernende Grundlagen online erarbeiten und die Vertiefung mit der Lehrkraft vor Ort erfolgt, gewinnen an Bedeutung. Insbesondere im englischen Sprachraum nutzen Schulen und Bildungsanbieter Plattformen zur Strukturierung und Präsentation von

Lerninhalten. Lernende können aus einem wachsenden Angebot digitaler Ressourcen wählen und ihre persönlichen Lernumgebungen sowie individuelle Lernwege gestalten. (ebd.).

Im Projekt Tablet-Klassen wurden verschiedene Vorteile des digitalen Lernens herausgearbeitet (Tillmann, 2018). Studien haben gezeigt, dass der Einsatz von Tabletcomputern im Unterricht positive Auswirkungen auf die Motivation der Lernenden hat. Die Arbeit mit dem Tablet wird als leicht empfunden. Laut dem Forschungsprojekt „ALICE: Bruchrechnen“ (Reinhold, F. et al., 2019) zeigte der Einsatz von Tablet-PCs (insbesondere iPads) an Mittelschulen signifikant positive Auswirkungen auf die Leistung. Die Schülerinnen und Schüler, die mit iPads arbeiteten, waren nicht nur besser darin, Brüche visuell zu erfassen, sondern zeigten auch bessere Rechenfähigkeiten. Dies deutet darauf hin, dass iPads, besonders wenn sie interaktive und angepasste Lerninhalte bieten, Schülerinnen und Schülern helfen können, die mit traditionellen Unterrichtsmethoden Schwierigkeiten haben. (ebd.) Zudem wurde deutlich, dass die Wirksamkeit der Arbeit mit iPads keinen Mehrwert brachte im Vergleich zu gut aufbereitetem Lehrmittel in Papierform. Dies legt nahe, dass digitale Hilfsmittel das Lernen durch interaktive Elemente fördern können. Ihr Nutzen ist jedoch besonders bei jenen Schülerinnen und Schülern grösser, die mehr Unterstützung benötigen.

5.2 Mathematiklehrmittel im Kanton Zürich

In der Schule wird mit dem Lehrmittel des Kantons Zürich (*Mathematik Primarstufe 6*, 2016a) gearbeitet. Damit erkennbar wird, wo sich die Bruchrechnung thematisch einreicht, wird das Lehrmittel etwas genauer untersucht. Das Bruchrechnen bildet die Basis für das Verständnis der Dezimalzahlen und hat zusammen mit diesen einen zentralen Stellenwert im Lehrplan der 6. Klasse. Die Analyse des Lehrmittels hat die nachfolgende Themenübersicht ergeben. Bruchrechnen:

- Vertiefung der Grundlagen der Bruchrechnung
- Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division von Brüchen
- Anwendung von Brüchen in alltäglichen Situationen

Dezimalzahlen:

- Vertiefung der Kenntnisse über Dezimalstellen und -zahlen
- Operationen mit Dezimalzahlen: Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division
- Anwendung von Dezimalzahlen in realen Kontexten

Geometrie:

- Berechnungen von Flächen und Volumina verschiedener geometrischer Formen
- Vertiefung der Kenntnisse über Winkel, Symmetrie und Koordinatensysteme
- Anwendung geometrischer Konzepte in komplexeren Problemlösungen

Algebra:

- Einführung in einfache algebraische Gleichungen und Ungleichungen
- Verständnis von Variablen und deren Anwendung
- Lösung von linearen Gleichungen und Ungleichungen

Messungen und Einheiten:

- Vertiefung der Kenntnisse über Einheiten und Masseinheiten
- Umrechnung von Einheiten
- Anwendung von Masseinheiten in realen Szenarien, z. B. in der Physik und bei Alltagsmessungen

Statistik und Wahrscheinlichkeit:

- Einführung in grundlegende statistische Konzepte wie Mittelwert, Median und Modus
- Analyse von Daten und Diagrammerstellung
- Grundlagen der Wahrscheinlichkeit und einfache Wahrscheinlichkeitsberechnungen

Die Mathematik in der 6. Klasse baut in Bezug auf das Bruchrechnen auf dem Wissen aus der 5. Klasse auf. Das Lehrmittel bietet zusätzlich den „Roten Faden“ an (ebd). Dieser definiert „Grundlagen für alle“ und „Routinen für alle“, welche die essenziellen mathematischen Fähigkeiten umfassen, die alle Schülerinnen und Schüler erlernen sollten. Diese Inhalte bilden die Basis für das individuelle Weiterlernen und sind entscheidend für ein vertieftes Mathematikverständnis. Dieses Werkzeug dient als Hilfe, um den Mathematikstoff zu elementarisieren.

5.3. Bruchrechnen in der 6. Klasse im Kanton Zürich

Aus der vorgängig erstellten Auflistung der Mathematikthemen der 6. Klasse geht hervor, dass die Bruchrechnung nur einen Teil des Lernstoffes ausmacht. Es ist wichtig, das Thema einzugrenzen, deshalb wird sich diese Arbeit auf das Bruchrechnen konzentrieren. Die Schülerinnen und Schüler der 6. Klasse verfügen über ein basales Wissen im Bruchrechnen, das sie sich schon in der 5. Klasse angeeignet haben. Die Themen „Dezimalzahlen“ und „Prozente“ werden hier bewusst weggelassen, auch wenn sie inhaltlich stark mit dem Bruchrechnen verbunden sind.

Bruchrechnen:

- Vertiefung der Grundlagen der Bruchrechnung
- Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division von Brüchen
- Anwendung von Brüchen in alltäglichen Situationen

In der 6. Klasse beginnt der Lehrplan im Fach Mathematik im Kanton Zürich nach den Sommerferien mit einer systematischen Einführung in das Thema „Brüche“. Die Schülerinnen und Schüler vertiefen ihre Kenntnisse mit Bruchmodellen und dem Berechnen von Anteilen. Anschliessend gibt es eine Übergangsphase zum Thema „Teiler und Vielfache“. Nach dem Erarbeiten der Grundlagen zu dieser Thematik kehrt das Lehrmittel erneut zum Thema „Brüche“ zurück, um sich nun spezifisch mit dem Kürzen und Erweitern von Brüchen auseinanderzusetzen. Hierbei wird ein vertieftes Verständnis für die Struktur von Brüchen entwickelt, wodurch die Schülerinnen und Schüler ihre Fähigkeiten im Umgang mit komplexeren Bruchrechnungen ausbauen. Die Thematik wird nun kurz unterbrochen durch einen Themenblock, der sich mit Geometrie befasst. Anschliessend wird mit den Dezimalzahlen weitergefahren. Das Thema „Brüche“ werden die Schüler und Schülerinnen erst ein paar Monate später im Februar weiter behandeln. Diese Rhythmisierung der Themen ist eine Variante, die vom Lehrmittel vorgeschlagen wird. Die Umsetzung des Mathematikunterrichts kann jede Lehrkraft individuell gestalten, denn die Methodenfreiheit ist gewährleistet. Somit ist jede Lehrkraft frei in der Anordnung der Mathematikthemen. Thematisch hängt die Bruchrechnung stark mit den Themen „Dezimalzahlen“ und „Prozente“ zusammen. Fasst man das Thema etwas weiter, dann wird das Thema Bruchrechnen in der 6. Klasse 20 Wochen behandelt.

5.4. Herausforderungen bei der Bruchrechnung

5.4.1 Grundvorstellungen von Bruchzahlen

In der Mathematikdidaktik bezeichnet der Begriff „Grundvorstellung“ mentale Modelle, also innere Vorstellungen oder Repräsentationen von Wissen. Padberg & Wartha, (2017 S.1) Diese

Abbildung 3: Grundvorstellung von Brüchen (Quelle: Padberg, et.al., 2017, S. 1)

Grundvorstellungen sind besonders wichtig, um verschiedene Darstellungsformen von Brüchen – etwa Zahlen oder Symbole – in bildliche (ikonische) Darstellungen zu übersetzen. Sie helfen dabei, mathematische Konzepte intuitiv zu verstehen und anzuwenden ((Eichelmann, Narciss, Schnaubert & Melis, 2012).

Dieses flexible Verständnis des Bruches als Teil eines Ganzen bildet die Grundlage. Das Erweitern und Kürzen sind dann Formen des Vergrößerns oder Verfeinerns der Einteilung des Bruches (vgl. Reinhold, F. et al., 2019)

Im speziellen Fall der Brüche entwickeln Lernende intuitive mentale Modelle, die darauf basieren, wie sie Brüche in ihrem Alltag sehen oder verwenden. Zum Beispiel könnte ein Schüler denken, dass die Teilung einer Pizza in mehrer Stücke bedeutet, dass es mehr Pizza gibt, anstatt zu erkennen, dass jedes Stück kleiner wird. Solche intuitiven Modelle können dazu führen, dass Schülerinnen und Schüler Brüche falsch interpretieren oder anwenden.

Laut Kollhoff (2021) sind diese intuitiven Annahmen oft sehr stabil, weil sie logisch erscheinen und durch alltägliche Erfahrungen bestätigt werden. Um Lernende effektiv zu unterrichten, ist es wichtig, diese Modelle zu erkennen und explizit zu machen. Lehrpersonen können dann daran arbeiten, die Diskrepanzen zwischen den intuitiven Modellen der Schüler und den mathematisch korrekten Konzepten aufzuzeigen und zu korrigieren.

Zusammengefasst beziehen sich intuitive mentale Modelle auf die persönlichen, oft unbewussten Vorstellungen, die Schülerinnen und Schüler von mathematischen Konzepten haben, basierend auf ihren Erfahrungen. Im Mathematikunterricht ist es entscheidend, diese Modelle zu verstehen und anzusprechen, um Lernenden zu helfen, ein korrektes und tiefes Verständnis von Konzepten wie Brüchen zu entwickeln.

5.4.1. Bruchrechnung

Die Bruchrechnung ist ein grundlegendes mathematisches Konzept, das in verschiedenen Bildungsbereichen eingeführt wird und in zahlreichen mathematischen Disziplinen eine zentrale Rolle spielt. Trotz ihrer Bedeutung zeigen viele Schülerinnen und Schüler Schwierigkeiten bei der Anwendung der Bruchrechnung.

Die Studie *Typische Fehler bei der Addition und Subtraktion von Brüchen – Ein Review zu empirischen Fehleranalysen* (Eichelmann, Narciss, Schnaubert & Melis, 2012) identifiziert verschiedene Herausforderungen und typische Fehler im Bereich des Bruchrechnens. Darunter sind die Folgenden:

- Schwierigkeiten beim Verständnis von Brüchen als Anteile, Verhältnisse oder Divisionsergebnisse;
- Probleme beim korrekten Anwenden von Regeln für Addition und Subtraktion von Brüchen, etwa bei der Bildung eines gemeinsamen Nenners;
- fehlerhafte Übertragungen von Regeln und Konzepten aus dem Bereich der natürlichen Zahlen auf Brüche;
- Verwirrung bei der grafischen Darstellung von Brüchen und beim Wechsel zwischen verschiedenen Darstellungsformen (symbolisch, ikonisch).

Diese Erkenntnisse bieten für Lehrpersonen wertvolle Ansatzpunkte, um gezielte Fördermassnahmen zu entwickeln und das Bruchrechnen effektiver zu unterrichten. Die Fehlerquellen beim Rechnen mit Brüchen sind vielfältig. Die Bruchrechnung stellt vor allem für schwache Rechnerinnen und Rechner eine grosse Schwierigkeit dar. Wenn Lücken im Verständnis des Bruchs als Teil des Ganzen vorliegen, macht es keinen Sinn, ausschliesslich mit Lern-Apps zu arbeiten. Dann ist es vielversprechender, im Bereich der Anteile des Ganzen und der Grundvorstellung von Brüchen zu arbeiten. Lern-Apps können für das Trainieren eingesetzt werden, doch sollten Vorstellungen in Interaktion mit anderen geschaffen werden.

5.5. Apps zur Förderung des Bruchrechnens

Der Markt der verschiedenen Lern-Apps ist gross und es bedarf einiger Recherchen. Hier werden sechs verschiedene Lernplattformen genauer vorgestellt: LMVZ, Bettermarks, Anton, Evulpo, Sofatutor, und bruchrechnenlernen.ch. Es gibt wenig Literatur zu den Apps, die nachfolgen Analysen wurden also anhand der Apps gemacht. Da der Markt der Lern-Apps gross ist, musste eine Auswahl getroffen werden. Sie erfolgte aufgrund der aktuellen Relevanz der Apps. Die verschiedenen Lern-Apps wurden analysiert und ihre Merkmale und Besonderheiten wurden herausgeschält. Damit wurde ein späterer Vergleich der Apps möglich. Die Auswahl hat sich auf die auf dem Deutschschweizer Markt erhältlichen Produkte beschränkt.

5.5.1 LMVZ

Die App *LMVZ Fertigkeitstraining*, die vom Lehrmittelverlag Zürich (LMVZ) entwickelt wurde, ist eine Online-Lernplattform, die sich auf die Primarstufe und das Fach Mathematik spezialisiert hat. Sie bietet eine Reihe von Ressourcen und Übungen, die darauf abzielen, mathematische Fähigkeiten und Grundlagen von Schülerinnen und Schülern der Primarstufe zu entwickeln und zu festigen.

Die Plattform konzentriert sich auf Kinder der Primarstufe, was bedeutet, dass die Inhalte und Übungen speziell auf die Bedürfnisse dieser Altersgruppe und Bildungsstufe zugeschnitten sind. Mit den angebotenen Übungen sollen mathematische Konzepte vertieft und geübt werden. Schülerinnen und Schüler haben die Möglichkeit, in ihrem eigenen Tempo zu lernen und gezielt an ihren mathematischen Fähigkeiten zu arbeiten. Die Plattform bietet auch Lehrpersonen Ressourcen, um den Mathematikunterricht zu bereichern und zusätzliche Übungsmaterialien für ihre Schülerinnen und Schüler bereitzustellen. Sie ist online zugänglich, was den einfachen Zugriff von verschiedenen Orten aus ermöglicht.

Die App *LMVZ-Fertigkeitstraining* ist eine wertvolle Ressource für Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler der Primarstufe, die ihre mathematischen Kompetenzen stärken und vertiefen möchten. Die Plattform bietet eine interaktive Lernumgebung und Übungen, um mathematische Fertigkeiten aufzubauen und zu verbessern. Mit einem klaren Fokus auf die Primarstufe und Mathematik ist sie eine nützliche Ergänzung für den Mathematikunterricht und das Lernen zu Hause.

5.5.2 Bettermarks

Bettermarks ist eine bekannte Online-Lernplattform, die sich auf das Fach Mathematik spezialisiert hat und Schülerinnen und Schülern eine interaktive und personalisierte Lernumgebung bietet. Sie ist darauf ausgerichtet, Lernenden zu helfen, Mathematikkonzepte besser zu verstehen und zu beherrschen, indem sie ihnen die Möglichkeit bietet, Mathematik auf spielerische und effektive Weise zu lernen (Bettermarks, n. d.)

Bettermarks verwendet adaptive Lernalgorithmen, um den Fortschritt jeder Schülerin und jedes Schülers zu verfolgen und personalisierte Lernpfade zu erstellen. Dies ermöglicht es den Schülerinnen und Schülern, in ihrem eigenen Tempo zu lernen und gezielte Unterstützung in Bereichen zu erhalten, in denen sie Schwierigkeiten haben. Die Plattform bietet eine Vielzahl von interaktiven Übungen und Aufgaben, die helfen, mathematische Konzepte zu vertiefen. Die direkte Rückmeldung und Erklärungen erleichtern das Verständnis und die Anwendung der Mathematik. *Bettermarks* stellt Lehrpersonen Tools und Ressourcen zur Verfügung, um den Mathematikunterricht effizienter zu gestalten und den Schülerinnen und Schülern individuelle Rückmeldungen und zusätzliche Übungsmöglichkeiten zu geben. Lehrpersonen und Lernende können den Lernfortschritt über das System verfolgen und die Ergebnisse und Statistiken anzeigen, um Bereiche zu identifizieren, in denen zusätzliche Hilfe benötigt wird. Die Plattform ist online zugänglich, was es den Schülerinnen und Schülern ermöglicht, von überall und zu jeder Zeit mit den Lerninhalten zu arbeiten. Obwohl *Bettermarks* sich hauptsächlich auf Mathematik

konzentriert, bietet die Plattform auch Materialien für verschiedene Schulstufen, von der Grundschule bis zur Oberstufe. *Bettermarks* ist eine wertvolle Ressource für Schülerinnen und Schüler, die ihre mathematischen Fähigkeiten verbessern möchten. Sie fördert ein tiefes Verständnis für Mathematik durch adaptive Lernmethoden und interaktive Übungen. Sowohl Schülerinnen und Schüler als auch Lehrerinnen und Lehrer können von den vielfältigen Funktionen und vom personalisierten Ansatz profitieren, um mathematische Kompetenzen zu entwickeln.

5.5.3. Anton

Anton ist eine beliebte Online-Lernplattform, die eine umfassende Sammlung von Bildungsinhalten für Schülerinnen und Schüler unterschiedlicher Altersgruppen und Bildungsstufen – von der Grundschule bis zur Oberstufe – bietet. Die Plattform ist darauf ausgerichtet, das Lernen interaktiv und unterhaltsam zu gestalten und Lernenden die Möglichkeit zu geben, in verschiedenen Fächern und auf verschiedenen Niveaus zu lernen.

Anton deckt eine breite Palette von Fächern ab, darunter Mathematik, Deutsch, Englisch, Biologie, Chemie und viele mehr. *Anton* verwendet interaktive Elemente wie Spiele, Übungen und Animationen, um das Lernen ansprechender zu gestalten, was das Verständnis und die Motivation der Lernenden fördern kann. Diese können ihr Bildungsniveau angeben, um sicherzustellen, dass die bereitgestellten Materialien ihren individuellen Bedürfnissen entsprechen. *Anton* ist kostenlos zugänglich, was es für eine breite Zielgruppe zugänglich macht. Die Plattform bietet auch Ressourcen und Funktionen für Lehrpersonen, um den Unterricht zu gestalten und Schülerinnen und Schülern zusätzliche Lernmaterialien anzubieten. Die Website von *Anton* ist benutzerfreundlich gestaltet, was die Navigation und Suche nach relevanten Lerninhalten erleichtert. Die Plattform kombiniert Bildungsinhalte mit einer interaktiven Herangehensweise, die das Lernen effektiver und interessanter gestaltet.

5.5.4. Evulpo

Evulpo („Die Schweizer Lernplattform – evulpo“, n. d.) ist eine webbasierte Lernplattform, die es den Nutzerinnen und Nutzern ermöglicht, gezielt nach Bildungsinhalten zu suchen. Sie bietet eine breite Palette von Lernressourcen für verschiedene Bildungsniveaus und unterschiedliche Themen. In diesem Fall ermöglicht die Plattform, nach Materialien im Zusammenhang mit dem Thema „Brüche“ zu suchen und den Schwierigkeitsgrad auf verschiedene Level festzulegen. Die Level können je nach Vorwissen anders gewählt werden. Anfänger sind Level 1 und Fortgeschrittene Lernende wählen Level 3 aus.

Nutzerinnen und Nutzer können die Suchfunktion verwenden, um nach spezifischen Bildungsinhalten zu suchen. Dies ermöglicht es, gezielt nach Materialien Ausschau zu halten, die den individuellen Bedürfnissen und Interessen entsprechen. *E vulpo* ermöglicht es somit, den Schwierigkeitsgrad der gesuchten Lerninhalte anzupassen. Dies ist hilfreich, um Materialien zu finden, die dem Kenntnisstand und den Anforderungen des Kindes entsprechen. Die Website präsentiert eine benutzerfreundliche Oberfläche, die die Navigation und Suche nach Lernmaterialien erleichtert. Lernende können hochwertige Bildungsinhalte finden, damit sie ihre Lernerfahrungen verbessern können.

5.5.5 Sofatutor

Sofatutor repräsentiert eine etablierte Online-Lernplattform, die einen umfassenden Ansatz für verschiedenste Bildungsbereiche verfolgt. Insbesondere konzentriert sich die Plattform auf die Bereitstellung qualitativ hochwertiger Bildungsressourcen für Schülerinnen und Schüler unterschiedlicher Altersgruppen und Schulstufen.

Sofatutor bietet ein breites Spektrum an Lerninhalten, die verschiedene Fächer einschließen. Dies ermöglicht die App den Lernenden, nicht nur in einem spezifischen Fach, sondern auch fächerübergreifend zu lernen. Die Plattform setzt auf interaktive Lehrmethoden, um das Lernen ansprechend und effektiv zu gestalten. Durch animierte Videos, praktische Übungen und klare Erklärungen wird das Verständnis der Lernenden vertieft. Mit *Sofatutor* können Schülerinnen und Schülern in ihrem eigenen Tempo lernen. Adaptive Lernalgorithmen passen sich dem Fortschritt jedes Einzelnen an und erstellen personalisierte Lernpfade, um den individuellen Bedürfnissen gerecht zu werden. Neben den Lernenden profitieren auch Lehrkräfte von den umfangreichen Ressourcen. *Sofatutor* bietet Lehrkräften Werkzeuge, um den Unterricht zu ergänzen, zusätzliche Materialien bereitzustellen und den Fortschritt ihrer Schülerinnen und Schüler zu verfolgen. Die Plattform ermöglicht eine detaillierte Verfolgung des Lernfortschritts. Lehrkräfte und Lernende können Ergebnisse und Statistiken einsehen, um gezielt an Bereichen zu arbeiten, die weiterer Aufmerksamkeit bedürfen. Die Online-Plattform von *Sofatutor* ist von überall und zu jeder Zeit zugänglich. Dies fördert eine flexible Integration des Lernens in den individuellen Zeitplan der Schülerinnen und Schüler. *Sofatutor* bietet Lerninhalte für Schülerinnen und Schüler von der Grund- bis zur Oberstufe und sorgt somit für einen kontinuierlichen Bildungsweg.

Sofatutor zeichnet sich somit als wertvolle Ressource aus, die nicht nur fachübergreifendes Lernen ermöglicht, sondern auch durch interaktive Lehrmethoden und adaptive Lernpfade das individuelle Verständnis und die Fähigkeiten der Lernenden fördert. Diese Vielfalt an

Funktionen macht diese App zu einer umfassenden Plattform, die Bildung allen zugänglich macht und effektiv gestaltet.

5.5.6. Bruchrechnenlernen.ch

Bruchrechnenlernen.ch ist eine spezialisierte Online-Plattform für das Erlernen und Üben von Bruchrechnen. Sie richtet sich vor allem an Lernende, die ihre Fähigkeiten in diesem Bereich der Mathematik verbessern möchten. Die wichtigsten Merkmale der Plattform sind speziell zugeschnittene Inhalte und Übungen zur Vertiefung des Verständnisses des Bruchrechnens. Nutzerinnen und Nutzer können ihre Fähigkeiten durch vielfältige interaktive Aufgaben praktisch anwenden und verbessern. Die Plattform bietet strukturierte Anleitungen und Schritt-für-Schritt-Erklärungen. Es kann ein Konto erstellt werden, um den Lernfortschritt zu verfolgen. Lehrpersonen können Klassenkonten erstellen und die Fortschritte ihrer Schüler überwachen. Die Plattform eignet sich besonders für Lernende, die ihre Kompetenzen im Bruchrechnen stärken möchten und bietet eine interaktive und benutzerfreundliche Lernumgebung.

6. Empirische Untersuchung der digitalen

Lernumgebung

Diese empirische Untersuchung analysiert die Nutzung digitaler Lernumgebungen in einer 6. Klasse im Zürcher Oberland, mit einem besonderen Fokus auf der Wirksamkeit und Attraktivität von Mathematik-Apps zur Förderung des Bruchrechnens. Die dynamische Entwicklung der Gemeinde und der damit einhergehende unterschiedliche Lernstand der Schülerinnen und Schüler bietet sowohl Herausforderungen als auch Chancen für den Einsatz innovativer Bildungstechnologien.

Im Mittelpunkt dieser Studie steht eine differenzierte Lernumgebung, die durch das Tool LearningView geschaffen wurde. Dieses Tool ermöglicht den Zugriff auf eine Vielfalt von Lerninhalten, Aufgabentypen und Anwendungen der ausgewählten Lern-Apps. Mit diesem Werkzeug können individuelle Lernpfade gestaltet und der Fortschritt der Schülerinnen und Schüler effektiv überwacht werden. Dies unterstützt die Lehrkraft darin, den heterogenen Bedürfnissen der Klasse gerecht zu werden.

Die Forschungsfragen konzentrieren sich darauf, die Effektivität der eingesetzten Mathematik-Apps zu evaluieren und zu verstehen, wie diese digitalen Ressourcen den Unterricht in Bruchrechnen bereichern können. Durch die Integration dieser Technologien in den Lehrplan kann untersucht werden, wie digitale Werkzeuge die pädagogische Praxis verbessern und das Lernen der Schülerinnen und Schüler fördern.

6.1. Beschreibung des Klassen- und Schulumfeldes

Das Klassenumfeld einer 6. Klasse im Zürcher Oberland widerspiegelt die Dynamik einer schnell wachsenden Gemeinde. Die Schule, die sich über drei Gebäude erstreckt und sowohl die Primar- als auch die Sekundarstufe beherbergt, ist Teil einer grossen Schuleinheit, die durch regelmässige Lehrpersonenwechsel geprägt ist. Diese häufigen Wechsel können sowohl für die Kontinuität der pädagogischen Betreuung als auch für die Entwicklung eines stabilen Lernumfeldes eine Herausforderung sein.

Die 6. Klasse, in der diese Untersuchung stattfindet, wird in einem Modulbau unterrichtet. Dieser bietet eine flexible und anpassbare Lernumgebung, die jedoch aufgrund der provisorischen Natur des Baus gewisse Einschränkungen in der Ausstattung und Gestaltung mit sich bringt. Der Klassenlehrer, der die Klasse erst seit dem Sommer 2023 führt, steht vor der Aufgabe, sich schnell in die Gemeinschaft zu integrieren und effektive Lehrstrategien zu

entwickeln, um auf die verschiedenen Bedürfnisse seiner Schülerinnen und Schüler einzugehen.

In der Klasse befindet sich eine Schülerin, die in der sogenannten Lerninsel unterrichtet wird. Sie bearbeitet die Fächer Mathematik und Deutsch separat vom restlichen Klassenverband, was auf spezielle pädagogische Anforderungen oder Förderbedürfnisse hindeutet. Diese Schülerin hat nicht an der Studie teilgenommen, was bei der Analyse der Klassendynamik und des Lernfortschritts berücksichtigt werden muss.

Die Klasse zeichnet sich durch einen heterogenen Lernstand der Schülerinnen und Schüler aus. Dieser Umstand stellt sowohl eine Chance als auch eine Herausforderung dar, da er eine individuelle Förderung notwendig macht und die Lehrkraft dazu anregt, differenzierte Lehrmethoden anzuwenden, um allen Kindern gerecht zu werden. Der Einsatz von adaptiven Lernwerkzeugen wie Mathematik-Apps könnte hier besonders vorteilhaft sein, um den unterschiedlichen Lernbedürfnissen in einer solchen Umgebung gerecht zu werden und jedem Kind zu ermöglichen, sein Potenzial voll auszuschöpfen.

6.2. Zielsetzung und Forschungsfragen

„Forschen lernt man, indem man forscht.“ Diese Aussage von Posch, Altrichter & Spann, (2018) bildet das Fundament der vorliegenden Forschungsarbeit, deren Ziel es ist, die Wirksamkeit von Lern-Apps im Bereich der Bruchrechnung zu evaluieren. Dabei liegt der Fokus insbesondere auf der Attraktivität und den Anwendungsmöglichkeiten dieser digitalen Werkzeuge in der 6. Klasse. Durch den Einsatz empirischer Forschungsmethoden strebt diese Masterarbeit danach, ein vertieftes Verständnis für die mögliche Bereicherung des Mathematikunterrichts durch digitale Bildungswerkzeuge zu entwickeln.

Im Rahmen dieser Studie werden die folgenden Forschungsfragen untersucht:

- 1) Welche Lern-Apps im Bereich Bruchrechnen sind auf dem Markt verfügbar und welche Merkmale zeichnen sie aus?

Bei der Beantwortung geht es darum, eine exemplarische Übersicht über die vorhandenen Lern-Apps zu erstellen und deren spezifische Merkmale zu identifizieren. Dies bildet die Grundlage für die Auswahl von Apps, die für die Untersuchung geeignet sind.

- 2) Wie attraktiv sind die ausgewählten Lern-Apps für Schülerinnen und Schüler der 6. Klasse?

Diese Frage zielt darauf ab, die Attraktivität und den Reiz der ausgewählten Lern-Apps aus der Perspektive der Lernenden zu bewerten. Dazu werden qualitativen Daten gesammelt, um herauszufinden, welche Aspekte der Apps besonders ansprechend sind und wie sie das Interesse der Schülerinnen und Schüler am Bruchrechnen beeinflussen.

- 3) In welchem Ausmass unterstützen die ausgewählten Lern-Apps den Bruchrechnenunterricht in der 6. Klasse?

Diese Forschungsfrage konzentriert sich auf die praktische Anwendbarkeit der Lern-Apps im Unterricht. Es wird untersucht, wie effektiv die Apps den Lehrplan und die Lernziele der 6.Klasse unterstützen und ob sie den Lehrpersonen dabei helfen, den Unterricht zu individualisieren.

- 4) Welche Herausforderungen und Potenziale ergeben sich aus der Integration von Lern-Apps in den Mathematikunterricht?

Bei dieser übergeordneten Frage geht es darum, die Chancen und Herausforderungen zu beleuchtet, welche sich aus der Integration digitaler Bildungswerkzeuge in den Mathematikunterricht der 6. Klasse ergeben. Die Erkenntnisse aus den vorherigen Fragen werden genutzt, um zu verstehen, wie die Integration den Lernprozess und die Lehre beeinflusst.

- 5) Worauf sollte bei der Erstellung einer digitalen Lernumgebung geachtet werden?

Diese Frage untersucht die entscheidenden Elemente, die berücksichtigt werden müssen, um eine effektive und inklusive digitale Lernumgebung zu gestalten. Sie verfolgt Spuren wie die Benutzerfreundlichkeit der Technologie, die pädagogische Eignung der Inhalte, Datenschutzbestimmungen und die Barrierefreiheit der Angebote. Dabei wird erforscht, wie digitale Lernumgebungen konzipiert werden sollten, um allen Schülerinnen und Schülern gerecht zu werden und gleichzeitig pädagogische Ziele zu unterstützen. Diese Frage beleuchtet auch, wie digitale Tools entwickelt und angepasst werden können, um eine breite Palette von Lernbedürfnissen zu adressieren und allen Lernenden gerechte Bildungschance zu gewährleisten.

- 6) In welchem Masse können die gewonnenen Erkenntnisse zur Verbesserung des Mathematikunterrichts in der 6.Klasse beitragen?

Schliesslich fokussiert die Frage, inwiefern die Ergebnisse und Erkenntnisse dazu beitragen können, den Mathematikunterricht in der 6. Klasse zu optimieren und die mathematischen Fähigkeiten sowie das Selbstvertrauen der Lernenden zu stärken.

Das Ziel besteht darin, mit der Antwort auf diese Fragen einen Beitrag zur Identifizierung und Nutzung wirksamer Lern-Apps im Bereich Bruchrechnen in der 6. Klasse zu leisten und gleichzeitig ein umfassendes Verständnis für die Potenziale und Herausforderungen digitaler Bildungswerkzeuge im Mathematikunterricht zu entwickeln.

6.3. Forschungsdesign

In der vorliegenden Studie zur Untersuchung der Wirksamkeit von Lern-Apps im Bereich der Bruchrechnung für Schülerinnen und Schüler der 6. Klasse wird ein Mixed-Method-Forschungsdesign angewendet. Dieser methodische Ansatz kombiniert quantitative und qualitative Forschungselemente, um ein umfassenderes Verständnis des Untersuchungsgegenstands zu erlangen. (Hussy, Schreier & Echterhoff, 2013) S. 52-54)

Durch die Integration beider Forschungsansätze können unterschiedliche Dimensionen der Fragestellung beleuchtet und ein tieferes Verständnis für die Wirkungsweisen und den Nutzen von Lern-Apps erzielt werden.

Die quantitative Komponente dieser Studie zielt darauf ab, messbare Daten zu sammeln, die Aufschluss über statistische Zusammenhänge geben. Durch die Erhebung von Leistungsdaten vor und nach dem Einsatz der Lern-Apps kann untersucht werden, inwieweit diese Tools zu einer Verbesserung des Verständnisses von Bruchrechnungen beitragen. Zu den Methoden zählen Leistungstests, standardisierte Befragungen und die Analyse von Nutzungsdaten der Lern-Apps, um quantifizierbare Verbesserungen in den Lernergebnissen zu identifizieren. (ebd.)

Die qualitative Forschung ergänzt diese quantitativen Erkenntnisse, indem sie tiefergehende Einblicke in die individuellen Erfahrungen und Wahrnehmungen der Schülerinnen und Schüler bietet. Methoden wie Interviews, Fokusgruppen und die Analyse von schriftlichen Schülerreflexionen ermöglichen es, detaillierte Informationen über die Einstellungen, Meinungen und subjektiven Erfahrungen der Lernenden im Umgang mit den Lern-Apps zu sammeln. Diese Informationen sind entscheidend, um die Nutzerfreundlichkeit, die pädagogische Relevanz und die motivationalen Aspekte der Apps zu verstehen.

Die Verknüpfung der quantitativen mit den qualitativen Daten ermöglicht eine ganzheitliche Betrachtung der Forschungsfrage. (Winkel J., Fichten W., & Großmann K., 2017) S. 96)

Während quantitative Daten die Effektivität der Lern-Apps in Bezug auf Leistungssteigerungen aufzeigen, liefern qualitative Daten Einblicke in die Prozesse hinter diesen Veränderungen und helfen, die Kontextfaktoren zu identifizieren, die den Erfolg oder Misserfolg dieser pädagogischen Tools beeinflussen. Die Kombination beider Ansätze ermöglicht eine umfassende Bewertung der Lern-Apps und fördert das Verständnis darüber, wie digitale Bildungswerkzeuge am besten in den Lehrplan integriert werden können, um den Lernerfolg zu maximieren. (ebd.)

Entsprechend den von (Bohl 2008) in (Roos & Leutwyler, 2017)(2017) beschriebenen Prinzipien des wissenschaftlichen Arbeitens wird in dieser Forschung besonders auf die systematische Vorgehensweise, die Begründung von Aussagen, eine überprüfbare Argumentation und auf eine klare, logische Argumentationsführung Wert gelegt. Jeder Schritt der Forschung ist methodisch kontrolliert, die Ergebnisse sind nachvollziehbar und überprüfbar aufgrund der genauen Dokumentation der verwendeten Methoden und Quellen. Durch diese sorgfältige und methodisch fundierte Vorgehensweise wird gewährleistet, dass die Ergebnisse der Studie einen validen Beitrag zur pädagogischen Forschung leisten (Przyborski & Wohlrab-Sahr, 2013).

6.4. Methoden

Die Datenerhebung erfolgt durch eine Kombination der qualitativen Methode und der quantitativen Methode. Dieses Forschungsdesign wurde als valides Vorgehen angenommen.

6.4.1. Beobachtungen

Die Beobachtung im Feld unterscheidet sich grundlegend von der Forschung unter kontrollierten Laborbedingungen. Wie Przyborski und Wohlrab-Sahr (ebd., S. 39) betonen, beginnt die beobachtende Person mit der Erkundung des Forschungsfeldes bereits vor dem eigentlichen Forschungsprozess. Eine Methode, um die gesammelten Beobachtungen systematisch zu dokumentieren, ist die Nutzung eines Forschertagebuchs. Laut Przyborski und Wohlrab-Sahr (ebd., S. 40) ist es zudem essenziell, die Bedingungen des Forschungsfeldes kontinuierlich zu reflektieren. Dieser Reflexionsprozess sollte den gesamten Forschungsverlauf begleiten. Ebenso wichtig ist die klare Festlegung, ob die Forschung offen oder verdeckt durchgeführt wird.

6.4.2. Blitzlichtmethode

Das Blitzlicht ist eine effektive Methode zur schnellen Erfassung des Feedback von Schülerinnen und Schülern im Mathematikunterricht (Landwehr & Steiner, 2008). Sie erlaubt

es den Lernenden, ihre persönlichen Eindrücke zu teilen und positive sowie negative Aspekte des Unterrichts zu besprechen. Das Verfahren beginnt mit einer gezielten Frage, beispielsweise zur Erfahrung mit einer bestimmten Unterrichtsstunde oder einer neuen Methode. Jedes Kind gibt seine individuelle Meinung in der Ich-Form ab, wobei rote, gelbe und grüne Kärtchen als visuelle Unterstützung genutzt werden können. Die Vorteile dieser Methode liegen in ihrer spontanen Anwendbarkeit, im geringen Zeitaufwand und in der Möglichkeit für Schülerinnen und Schüler aller Klassenstufen, ihre Erfahrungen auszudrücken. Allerdings erfolgt die Rückmeldung vorerst nur in eine Richtung und es könnten Wiederholungen auftreten. Insgesamt ist das Blitzlicht eine geeignete Methode, um den Dialog über den Unterricht und das Lernen zu fördern, insbesondere wenn die Konsequenzen aus den Rückmeldungen gemeinsam mit den Lernenden besprochen werden.

6.4.3. Umfrage mit SurveyMonkey

In der vorliegenden Forschung wurde *SurveyMonkey* als Instrument zur Datenerhebung verwendet. Diese Online-Plattform ermöglicht die Entwicklung einer Umfrage, die verschiedene Arten von Fragen wie Mehrfachauswahl, Likert-Skalen und offene Fragen beinhaltet. *SurveyMonkey* fördert die effiziente Sammlung und Analyse von Daten, indem es eine sofortige Erfassung der Antworten in Echtzeit und deren automatische Umwandlung in ein analysierbares Format bietet. Der Einsatz von *SurveyMonkey* trägt dazu bei, eine breite Zielgruppe zu erreichen und eine hohe Antwortrate sicherzustellen, was die Qualität und Verlässlichkeit der gesammelten Daten erhöht.

6.4.4 Diagnosetest

Die Evaluation des Lernfortschritts erfolgt mittels eines diagnostischen Tests – herausgegeben vom Persen Verlag (Eggert, 2023) – der zu zwei unterschiedlichen Zeitpunkten im Lehr-Lern-Zyklus zur Anwendung kommt: vor und nach der Nutzung digitaler Lernanwendungen. Zu Beginn der Untersuchung weisen die Lernenden geringe Vorkenntnisse bezüglich des zu erlernenden Themas auf. Das primäre Ziel dieser methodischen Herangehensweise ist das Erheben von Daten durch den Einsatz eines E-Learning-Tools während der Unterrichtsphase. Die Analyse und der Vergleich der Testergebnisse sowohl aus dem zu Beginn durchgeführten als auch dem abschließenden Diagnosetest ermöglicht eine fundierte Bewertung des Lernerfolgs. Auf dieser Grundlage lassen sich evidenzbasierte Schlussfolgerungen über die Effektivität der didaktischen Intervention ziehen und gegebenenfalls Anpassungen für zukünftige Lehrstrategien ableiten.

6.4.5 Analyse des Lernfortschritts durch die Auswertung von Daten aus der Plattform LearningView

LearningView ist eine Plattform zur Überwachung und Unterstützung des Lernprozesses. Durch die Auswertung der Daten dieser Plattform können die individuellen Lernentwicklungen der Schülerinnen und Schüler objektiv und detailliert erfasst werden. Die Plattform stellt umfassende Daten zu den Arbeitsständen der Lernenden bereit, die für die Bewertung ihres Fortschritts im Mathematikunterricht verwendet werden.

Die Auswertung dieser Daten bietet die Möglichkeit, spezifische Erkenntnisse über die Effektivität der eingesetzten Lehrmethoden und Materialien zu gewinnen. Durch die Analyse der Fortschrittsberichte kann identifiziert werden, welche mathematischen Konzepte die Schülerinnen und Schüler gut verstehen und bei welchen Themenbereichen möglicherweise Schwierigkeiten auftraten. Diese Informationen sind entscheidend für die Anpassung des Lehrplans und der Lehrstrategien, um für alle Lernenden eine optimale Unterstützung zu gewährleisten.

Des Weiteren erlaubt die systematische Überprüfung der Arbeitsstände in *LearningView* eine zeitnahe Intervention durch die Lehrkräfte, falls Schülerinnen und Schüler von den erwarteten Lernzielen abweichen. «Das betrifft beispielsweise die Auswahl und Gestaltung von Lernmaterialien und Lernumgebungen oder die angemessene individuelle Lernunterstützung für die Schülerinnen und Schüler.» (Michael Hielscher, Christof Tschudi, Doreen Prasse, & Beat Döbeli Honegger, 2017) Die Plattform bietet auch Werkzeuge zur Visualisierung des Lernfortschritts, die es den Lehrpersonen erleichtern, den Überblick zu behalten und gezielte Fördermassnahmen einzuleiten.

Die kontinuierliche Auswertung der Daten aus *LearningView* trägt somit massgeblich dazu bei, die Lehr- und Lernprozesse im Mathematikunterricht zu optimieren. Sie bildet eine wertvolle Grundlage für die reflexive Praxis der Lehrkräfte und unterstützt eine evidenzbasierte pädagogische Entscheidungsfindung, die allen Schülerinnen und Schülern zugutekommt. (ebd.)

6.4.6. Ethik und Datenschutz

Die Forschung wird unter strikter Einhaltung ethischer Standards und Datenschutzrichtlinien durchgeführt. Die Teilnahme der Kinder und der Lehrperson erfolgte auf freiwilliger Basis; ihre Anonymität und Privatsphäre wurden geschützt. Alle Eltern der teilnehmenden

Schülerinnen und Schüler unterschrieben eine Einwilligung, die besagte, dass die Daten zu Forschungszwecken benutzt werden können

7. Auswahl der Apps in Bezug zu Lehrplan und

Lehrmittel

Die Auswahl der vier Lernplattformen *Anton*, *Bettermarks*, *LMVZ* und *E vulpo* wurde aufgrund einer sorgfältigen Evaluation der nachfolgend genannten Kriterien getroffen. Die Verfasserin hat diese vier Apps aus den vorne dargestellten sechs ausgewählt, weil sie die Kriterien, die für eine erfolgreiche Integration von Lern-Apps in den Bildungsprozess bedeutsam sind, umfassend abdecken. Die vier Lern-Apps erfüllen somit die Kriterien, für die 6. Klasse geeignet zu sein und inhaltlich das Thema Bruchrechnen abdecken zu können. Um die Lernumgebung für die Klasse übersichtlich zu gestalten, beschränkt sich die Auswahl der Apps auf vier.

7.1. Inhaltliche Abdeckung und Zielgruppe

Alle vier ausgewählten Lernplattformen befassen sich mit einer breiten Palette von Fächern und stellen Inhalte für verschiedene Bildungsniveaus bereit. *Anton* beispielsweise bietet Lernmaterialien für Lernende von der Primarstufe bis zur Oberstufe in verschiedenen Fächern an. *Bettermarks* konzentriert sich speziell auf das Fach Mathematik und bietet personalisierte Lernwege für Lernende aller Schulstufen. *LMVZ* ist das Onlineangebot des offiziellen Lehrmittelverlags (ZLV) und deckt sowohl den Inhalt als auch die Zielgruppe ab. *E vulpo* ist spezialisiert auf das digitale Lernen der Zielgruppe Primarschülerinnen/-schüler. Die ausgewählten Apps orientieren sich an der Schweizer Bildungslandschaft.

7.2. Interaktivität und Anpassungsfähigkeit

Alle vier Plattformen setzen auf interaktive Lernmethoden. *Bettermarks* benutzt einen adaptiven Lernalgorithmus, um den Lernprozess zu optimieren. *E vulpo*, *Anton* und *LMVZ* zeichnen sich durch ihre Interaktivität aus. Letztere bietet zusätzlich die Möglichkeit, auf Zeit gewisse Übungen zu absolvieren. *E vulpo* ermöglicht das Lernen mit Erklärvideos, in denen die Lerninhalte nochmals dargelegt und der theoretische Lerninhalt strukturiert wird. Letzterer wird schliesslich in einer schriftlichen Zusammenfassung verfügbar gemacht.

7.3. Unterstützung für die Lehrpersonen

Drei von den vier ausgewählten E-Learning-Tools bieten Einblick in den Lernfortschritt der einzelnen Schülerinnen und Schüler. Die Apps *Bettermarks*, *Anton* und *Evulpo* erlauben es, eine Klasse zu erstellen und dieser Aufgaben zu erteilen. *Bettermarks* macht es sogar möglich, genauer zu differenzieren und einzelne Aufgaben einzelnen Lernenden digital zur Verfügung zu stellen.

7.4. Zugänglichkeit und Benutzerfreundlichkeit

Die ausgewählten Lernplattformen zeichnen sich durch ihre Benutzerfreundlichkeit und Zugänglichkeit aus. Sie sind online zugänglich und ermöglichen es, von verschiedenen Orten aus auf die Plattform zuzugreifen. Dies trägt dazu bei, dass das Lernen flexibel in den individuellen Zeitplan der Lernenden integriert werden kann.

8. Digitale Plattform und didaktische Ressourcen

Die Lernumgebung dieser Studie baut auf den Lehrmaterialien des für die Primarstufe 6 auf (*Mathematik Primarstufe 6*, 2016a) und wird von der digitalen Plattform („LearningView - Wochenpläne - Arbeitsstände - Portfolios“, n. d.) unterstützt. Diese erlaubt es den Lernenden, ihren Lernprozess selbstständig zu planen, festzuhalten und zu reflektieren. Für Lehrkräfte ist *LearningView* ein nützliches Werkzeug für die Organisation und die Diagnose, das es möglich macht, den Unterricht individuell anzupassen und den Fortschritt der Schülerinnen und Schüler zu verfolgen. Dies erleichtert eine gezielte Unterstützung und Förderung der Lernenden. Zusätzlich fördert die Plattform die Zusammenarbeit zwischen den Lehrkräften, indem Lehrmaterialien und Unterrichtsansätze ausgetauscht werden können. Die Nutzung von *LearningView* erstreckt sich über einen Zeitraum von zwei Wochen und bietet den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, mithilfe digitaler Geräte wie Smartphones, Tablets oder Laptops ihre Lernfortschritte zu dokumentieren. Sie können Lernprodukte in Form von Texten, Bildern, Audio- und Videoaufnahmen sowie Dokumenten erstellen und diese in einem digitalen Portfolio organisieren. Lehrpersonen nutzen das Tool, um den aktuellen Leistungsstand der Lernenden zu überblicken, den Unterstützungsbedarf zu erkennen und die Planung zukünftiger Unterrichtseinheiten zu vereinfachen. Zudem können individuell angepasste Lernangebote mit anderen Lehrkräften geteilt werden.

8.1. Kompetenzen

Folgende Kompetenzen sollten mit den Übungen in *LearningView* erworben werden:

Brüche als Anteile von Zahlen, Dezimalzahlen und anderen Brüchen

- Schülerinnen und Schüler lernen, Brüche als Anteile von Zahlen, Dezimalzahlen und anderen Brüchen zu interpretieren.
- Sie bestimmen zu Brüchen den passenden Anteil und zu Anteilen den passenden Bruch.

Vergleich von Anteilen und Brüchen

- Schülerinnen und Schüler erwerben die Kompetenz, unterschiedliche Anteile und deren Bruchdarstellungen zu vergleichen.

Zuordnung von Brüchen zu Anteilen

- Schülerinnen und Schüler wenden das Gelernte praktisch an: Zu einem Bruch bestimmen sie den entsprechenden Anteil (z. B. 35 von 5000, die Hälfte von 0,8, die Hälfte von 13).
- Sie lernen, den entsprechenden gekürzten Bruch eines Anteils zu bestimmen (z. B. 2 von 8 = $\frac{1}{4}$).

Bestimmung des Ganzen aus einem Anteil

- Schülerinnen und Schüler lernen, aus einem gegebenen Anteil das Ganze zu bestimmen (z. B. 12 von 60 = 5).
- Sie lernen, mit Brüchen zu rechnen.

Addition und Subtraktion von Brüchen

- Schülerinnen und Schüler lernen die Addition und Subtraktion von Brüchen.
- Sie lernen, die Addition und Subtraktion von Brüchen mit einem Modell darzustellen und das Resultat zu bestimmen.
- Sie können ihr Vorgehen beschreiben.

Multiplikation und Division von Brüchen

- Schülerinnen und Schüler lernen, einen Bruch mit einer ganzen Zahl zu multiplizieren und durch eine ganze Zahl zu dividieren.
- Sie können ihr Vorgehen erläutern und beschreiben.

Für die Gestaltung der Lernumgebung dient das Lehrmittel *Mathematik 6. Primarstufe* (*Mathematik Primarstufe 6*, 2016b) als Grundlage. Die Themen „Anteile und Brüche“ und „Rechnungen“ werden in einer digitalen Form aufbereitet. Es werden dieselben Kompetenzen erworben. Die Bearbeitung findet nur digital statt.

8.2. Lernumgebung für zwei Wochen

Die Grundlage für die digitale Lernumgebung bildet die Lernplattform *LearningView* (2024). Sie stellt Lernenden ein Instrument zur Verfügung, um ihren individuellen Lernprozess zu planen, zu dokumentieren und zu reflektieren, wodurch ihre Selbstlernkompetenzen gefördert werden.

Für Lehrpersonen fungiert *LearningView* hauptsächlich als organisatorisches und diagnostisches Instrument für einen individualisierten Unterricht. Insbesondere Personen, die bereits mit Wochen- oder Arbeitsplänen arbeiten, erkennen rasch den Mehrwert dieses Tools. Es ermöglicht, den aktuellen Stand jeder einzelnen Person in Erfahrung zu bringen. Zudem identifiziert es den Unterstützungsbedarf und erleichtert die Planung zukünftiger Lehrinhalte. Lehrpersonen können für jeden Kurs oder für individuelle Lernende passende Lerngelegenheiten zusammenstellen und diese auch mit Kolleginnen und Kollegen teilen. Diese Lernverwaltung bildet die perfekte Grundlage für ein methodisch breit angelegtes Unterrichtsdesign.

Abbildung 4: Kurse Anteile, Brüche und Rechnungen (Quelle: LearningView, 2024)

Exemplarisch sieht man unten in der Aufstellung in zwei Spalten, welche Aufgaben in welcher App, die gleichen Kompetenzen bearbeitet, wie sie im Lehrmittel vorgesehen sind. In diesem Verfahren wurden die passenden Aufgabentypen in den Apps erschlossen und dann im *LearningView* passend arrangiert. Als Ergänzung und Strukturierungshilfe wurde auch das Planungsraster von Thöny R. (2024) hinzugezogen

Alle Kompetenzen, welche aus dem Zürcher Lehrmittel vorgegeben sind, sollten in der digitalen Lernumgebung bearbeitet werden können. Es gibt jedoch ein Thema, welches nicht mit den Lernapps abgedeckt werden kann. Das Thema Anteile von Dezimalzahlen wird klassisch mit dem Themenbuch und Arbeitsheft vom Zürcher Lehrmittel bearbeitet. Für die anderen Aufgabentypen, konnte eine entsprechende Übung in den Apps gefunden werden.

Anteile berechnen

LMVZ R 11, Evulpo

Anteile im Alltag (Anteile von Größen)

Bettermarks: Anteil einer Größe berechnen, im Sachkontext

Anteile in verschiedenen Darstellungen

Bettermarks, Evulpo, Anton

Anteile von Dezimalzahlen

Offizielles Lehrmittel des Kanton Zürich

Anteile mit dem Kreismodell

Bettermarks, Evulpo

Erweitern

Anton (5. und 6. Klasse)

Anteile mit dem Rechteckmodell

Bettermarks

Kürzen

LMVZ Aufgabe R6, Anton

9. Durchführung der Untersuchung

Im Rahmen dieser Studie wurde für die Teilnehmenden eine Online-Lernumgebung namens *LearningView* bereitgestellt, die den Zugriff auf eine Vielfalt von Lerninhalten, Aufgabentypen und Anwendungen der ausgewählten vier Lern-Apps ermöglichte. Die Zielsetzung bestand darin, die Selbstständigkeit der Lernenden durch die Bereitstellung diversifizierter digitaler Ressourcen zu unterstützen und zu fördern.

9.1 Login durch personalisierte Zugangskarte

Abbildung 5 Loginkarte (Quelle: eigene Darstellung, 2024)

Für alle Schülerinnen und Schüler wurden Logins erstellt. Ausserdem wurden Logins generiert: eines für das *LearningView* und je eines für die vier Apps. Für die einfache Verwaltung der Apps wurde jeder App eine Farbe zugeteilt. Die einzelnen Logins wurden am ersten Tag auf die Login-Karte geklebt, somit hatten alle Lernenden einen guten Überblick über ihre Logins und das Einloggen konnte etwas strukturiert werden.

9.2. Online-Wochenplan mit LearningView

Sobald sich die Schülerinnen und Schüler ins *LearningView* eingeloggt haben, wurde die Kachel „Anteile“ sichtbar. Das war die erste digitale Lernumgebung, die die Schülerinnen und Schüler bearbeiten sollten. *LearningView* macht es möglich, dass nicht alle Lerninhalte von Anfang an gesehen werden. Die Lehrperson kann die verschiedenen Lernumgebungen für die Kinder freischalten und somit das Lernen individuell steuern. Bei diesem Versuch wurde jedoch für alle Schülerinnen und Schüler dasselbe freigeschaltet, damit die Lernerfahrungen vergleichbar waren.

Abbildung 6: Übersicht Kurse (Quelle: LearningView, 2024)

9.3. Strukturierte Lernpfade innerhalb der Lernumgebung

Die Studie war auf einen Zeitraum von zwei Wochen beschränkt, in denen die Lerneinheiten „Anteile“ und „Brüche sowie Rechnungen“ im Mittelpunkt standen. Der Zugang zu den Lerninhalten wurde schrittweise freigeschaltet, damit die Schülerinnen und Schüler aufgrund der vielen Aufgaben nicht überfordert waren (Sweller, Ayres & Kalyuga, 2011). In dieser Studie wurde die kognitive Lasttheorie herausgefunden, dass die Anzahl an Informationen gleichzeitig verarbeitet werden können. Die erste Kachel konnte die Klasse in der ersten Woche bearbeiten, die zweite wurde in der kommenden Woche freigeschaltet. Diese Herangehensweise gewährleistete einen strukturierten Einstieg in die Nutzung der Online-Plattform *LearningView*. Die Lerninhalte waren nach drei Schwierigkeitsgraden gegliedert, wodurch eine differenzierte Bearbeitung entsprechend dem individuellen Leistungsniveau der Lernenden ermöglicht wurde. Am Ende der ersten Woche wurde über *LearningView* eine Online-Umfrage durchgeführt, um erste Rückmeldungen der Teilnehmenden zu erfassen und potenzielle Anpassungen für die Folgeumfrage mittels *SurveyMonkey* vorzubereiten.

Im Verlauf der Studie wurde eine Zunahme der Aufgabenvielfalt beobachtet, die bei einigen Teilnehmenden zu Unsicherheiten bezüglich der noch zu bearbeitenden Inhalte führte. Auch in diesen Situationen bietet die Lernplattform unterstützende Funktionen an, um die Orientierung und Strukturierung der Lernprozesse zu erleichtern. Die Verwaltung der Lernumgebung und deren Orchestrierung ist ein Lernfeld, das noch besser erschlossen

werden kann. Es stellte sich auch die Frage, ob pro Niveau eine eigene Lernumgebung hätte erstellt werden sollen

Abbildung 7: Division von Brüchen (Quelle: LearningView, 2024)

. In Abbildung 7 wird ersichtlich, dass die differenzierten Aufgaben nebeneinander aufgelistet sind. Somit hatten die Schülerinnen und Schüler die Aufgaben aus den verschiedenen Niveaus auszuwählen und konnten ihren Lernprozess persönlich gestalten. Nähme man die theoretischen Erläuterungen zur Individualisierung dazu, könnten die Lehrpersonen das Zusammenstellen der Aufgaben den Schülerinnen und Schülern überlassen oder diesen Schritt stark vorstrukturieren. Eine gewisse Offenheit und Durchlässigkeit erschien in diesem Fall sinnvoll, besonders weil die Klasse heterogen aufgestellt ist.

9.4. Einsatz der Blitzlichtmethode via LearningView

Im Kontext der Untersuchung wurde die Online-Lernplattform *LearningView* genutzt, um mittels ihrer Audioaufnahmefunktion eine Methode der qualitativen Datenerhebung, bekannt als Blitzlichtmethode, zu implementieren. Diese von (Lettau & Breuer, n. d.) beschriebene Methode zielt darauf ab, den Lernenden eine Plattform zu bieten, auf der sie ihre unmittelbaren Eindrücke und Erfahrungen mit der neuen Lernmethode artikulieren können. Dies entspricht der Forderung der qualitativen Forschung, die Perspektiven der Teilnehmenden in den Vordergrund zu stellen.

Die Forschungsleitung erläuterte den Teilnehmenden das Konzept und die Vorgehensweise der Blitzlichtmethode, um sicherzustellen, dass die Lernenden in der Lage waren, ihre individuellen Perspektiven und Erfahrungen eigenständig zu äussern. Diese Methode erwies sich als besonders geeignet, um ein breites Spektrum an Meinungen einzufangen, die von

enthusiastischer Zustimmung bis hin zur konstruktiven Kritik reichten. Trotz der überwiegend erfolgreichen Implementierung der Methode wurden technische Schwierigkeiten beobachtet. Insbesondere führten technische Defekte bei fünf Computern zu Problemen bei der Aufzeichnung der Audiofeedbacks, was eine Wiederholung der Aufnahmen an einem alternativen Gerät – typischerweise dem Computer der Lehrkraft – erforderlich machte. Diese Vorfälle unterstreichen, wie wichtig die technische Zuverlässigkeit der Geräte bei der Durchführung digital gestützter qualitativer Forschungsmethoden ist. Die Erfahrungen, die mit der Blitzlichtmethode in Verbindung mit *LearningView* gemacht wurden, waren wertvoll. Sie lieferten wichtige Erkenntnisse über die Möglichkeiten und Herausforderungen, die die Nutzung digitaler Technologien bei der Erhebung unmittelbarer Lernenden-Feedbacks im Rahmen der pädagogischen Forschung mit sich bringen.

Abbildung 8: Blitzlicht und Fragebogen (Quelle: *LearningView*, 2024)

9.5. Fragebogen SurveyMonkey

Die in der Software *SurveyMonkey* durchgeführte Umfrage füllten die Teilnehmenden der vorliegenden Untersuchung gegen Ende der zweiten Woche des Untersuchungszeitraums aus. Sie erhielten Zugang zur Befragung über die Lernplattform *LearningView*, indem sie einen bereitgestellten Hyperlink aktivierten. Die Lernenden benötigten für das Ausfüllen des Fragebogens unterschiedlich viel Zeit. Überwiegend berichteten sie von einer unkomplizierten Handhabung der Fragestellungen. Insgesamt umfasste der Fragebogen 22 Items, die sowohl geschlossene als auch offene Antwortformate beinhalteten, wodurch die Teilnehmenden die Möglichkeit hatten, persönliche Einschätzungen und Erfahrungen einzubringen.

9.6. Durchgeführte Testung

Die erste Durchführung eines Diagnosetests des Verlags Persen zeigte, dass die Teilnehmenden einige Schwierigkeiten damit hatten, was die Ergebnisse möglicherweise beeinflusst hat. Bei einer späteren Wiederholung des Tests reagierten die Teilnehmenden zwar positiver, jedoch gab es immer noch einige Unsicherheiten bei der Übertragung der

gelernten Konzepte auf den Test. Ein Hauptproblem bestand darin, das Wissen aus digitalen Lernanwendungen im Papier-Test anzuwenden. Konzepte wie Brüche und das Erweitern wurden in den Apps anders präsentiert als auf dem Papier, was zu Verwirrung führte.

Der Test war auf eine Unterrichtseinheit von 45 Minuten begrenzt, was ausreichend den Teilnehmenden genug Zeit bot, um den Test zu beenden. Die Unterschiede zwischen der digitalen Lernumgebung und dem analogen Test weisen jedoch darauf hin, dass es möglicherweise schwierig ist, das digital Gelernte auf traditionelle Testformate zu übertragen. Dies könnte die Genauigkeit der Testergebnisse beeinträchtigen, besonders in Bezug auf die Frage, wie gut die Schülerinnen und Schüler die Mathekonzpte wirklich verstanden haben.

In einem idealen Fall hätte der Test auch digital stattfinden sollen, um besser zu den Lernmethoden zu passen, die die Lernenden verwendet haben. Der Hauptgrund für die Wahl eines Papier-Tests war, dass die Verfasserin den Test eines anerkannten Verlags verwenden wollte. Doch diese Entscheidung könnte zu Problemen geführt haben, was die Ergebnisse weniger aussagekräftig machen könnte. Die erwähnten Schwierigkeiten betrafen die Übereinstimmung zwischen den Lernmethoden und die Art, wie die Leistungen bewertet wurden.

9.7. Methodenkritik

Die im Rahmen dieser Studie angewandten Methoden und Technologien bieten Ansätze zur Förderung der Selbstständigkeit und des Engagements der Lernenden in einer digitalen Lernumgebung. Trotz der offensichtlichen Vorteile gibt es mehrere Bereiche, in denen die Methodik Herausforderungen und Grenzen aufzeigt, die bei der Interpretation der Ergebnisse und der Planung zukünftiger Forschungsarbeiten berücksichtigt werden sollten.

Authentifizierungsmanagement und Nutzerfreundlichkeit

Die Einführung personalisierter Login-Karten, die am Anfang der Untersuchung verteilt wurden, und die Zuordnung von Farbcodes zu einzelnen Apps waren kreative Lösungen, um die Verwaltung mehrerer Logins auf einem Blatt zu sammeln und die Nutzerfreundlichkeit zu verbessern. Diese Massnahmen können jedoch auch als Hinweis auf eine potenziell zu komplexe Login-Prozedur gesehen werden, die besonders für jüngere oder weniger technikaffine Benutzerinnen und Benutzer eine Hürde darstellen könnte. Zudem deutet die Notwendigkeit der Assistenz durch Lehrkräfte darauf hin, dass die Anmeldeprozesse möglicherweise weiter vereinfacht und intuitiver gestaltet werden müssen, um eine selbstständige Handhabung durch die Lernenden zu gewährleisten.

Strukturierte Lernpfade

Die schrittweise Freischaltung von Lerninhalten basierend auf dem individuellen Fortschritt der Lernenden ist eine effektive Methode, um adaptives Lernen zu fördern. Dennoch weist die Beobachtung, dass eine zunehmende Aufgabenvielfalt bei einigen Teilnehmenden zu Unsicherheiten führte, auf mögliche Verbesserungsbedarfe in der Strukturierung und Transparenz der Lernpfade hin. Dies legt nahe, dass für die Lernenden die Informationsbereitstellung über die nächsten Lernschritte und -ziele optimiert werden könnte.

Einsatz qualitativer Feedbackmethoden

Die Anwendung der Blitzlichtmethode mittels der Audioaufnahmefunktion von *LearningView* zur Erhebung qualitativer Daten zeigt das Bestreben, tiefere Einblicke in die Lernerfahrungen zu gewinnen. Technische Schwierigkeiten bei der Aufzeichnung der Audiofeedbacks betonen jedoch die Notwendigkeit einer zuverlässigen technischen Infrastruktur bei der Durchführung von Forschungsmethoden, die auf digitalen Technologien basieren. Diese Vorfälle unterstreichen die Bedeutung der Auswahl von Technologien. Zudem ist es zentral, diese vor ihrem Einsatz in der Forschung zu testen, um die Integrität und Vollständigkeit der erhobenen Daten sicherzustellen.

Durchführung und Auswertung des Diagnosetests

Die initialen Unsicherheiten der Teilnehmenden und die festgestellten Herausforderungen bei der Übertragung des Gelernten auf analoge Testformate werfen Fragen bezüglich der Übereinstimmung zwischen den digital vermittelten Inhalten und den Prüfungsmethoden des Diagnosetests (Eggert, 2023) auf. Die mathematischen Konzepte wurden in den Apps teilweise anders dargestellt als im Diagnosetest, was die Effektivität der Lernprozesse und die Validität der Testergebnisse beeinträchtigen könnte. Dies deutet auf die Notwendigkeit einer engeren Abstimmung zwischen den Lehr- und Bewertungsinstrumenten hin, um eine widerspruchsfreie Erfassung des Lernerfolgs zu gewährleisten.

10. Ergebnisse

10.1. Beobachtungen

Im Rahmen der empirischen Untersuchung zur Nutzung digitaler Mathematik-Apps in einer heterogenen 6. Klasse im Zürcher Oberland wurden mehrere Beobachtungssitzungen durchgeführt. Diese fanden im Zimmer 103 statt, wobei die Studienleiterin in ihrer Mehrfachrolle als Lehrperson, Beobachterin und schulische Heilpädagogin eine Mehrfachrolle einnahm.

Die Einführungsveranstaltung begann mit einer Präsentation der Masterarbeit, die von den Schülerinnen und Schülern aufmerksam verfolgt wurde. Anschliessend wurde ein Diagnosetest durchgeführt, um den aktuellen Wissensstand zu ermitteln. Obwohl klar kommuniziert wurde, dass dieser Test keine Prüfung darstellte, waren einige Schülerinnen und Schüler überfordert. Die Studienleiterin erlebte aufgrund ihrer vielfältigen Rollen eine hohe Belastung, was die Durchführung und Überwachung der Aktivitäten erschwerte und ihre Fähigkeit zur Interaktion im Klassenzimmer beeinflusste.

Während der Nutzung der Lern-Apps waren das Interesse und die Motivation der Schülerinnen und Schüler – insbesondere beim Einloggen in das *LearningView*-System und bei der Nutzung der interaktiven Elemente – deutlich zu erkennen. Die digitalen Elemente, einschliesslich Videos und Übungen auf *Evulpo*, fesselten die Klasse und führten zu einer intensiven Auseinandersetzung mit den Lerninhalten.

Allerdings gab es auch Herausforderungen, besonders bei der Bedienung der Apps. Die kleinschrittigen Aufgabenstellungen in Apps wie *Anton* verursachten Verwirrung bezüglich der nächsten Schritte und schränkten die pädagogische Freiheit ein, da die Apps oft einen spezifischen Lösungsweg vorschrieben. Dies könnte eine kreative Problemlösung und die Flexibilität im Denken der Schülerinnen und Schüler einschränken.

Diese Beobachtungen verdeutlichen, wie wichtig eine sorgfältigen Auswahl und Bewertung von Lern-Apps ist. Sie stellen sicher, dass die Plattformen nicht nur technologisch ansprechend, sondern auch pädagogisch wertvoll sind. Die Reflexion über die Mehrfachrollen der Studienleiterin bietet wichtige Erkenntnisse für die zukünftige Implementierung digitaler Tools in den Unterricht und zeigt die Bedeutung einer effektiven Balance zwischen der Führung durch die Lehrkraft und der Selbstständigkeit der Schülerinnen und Schüler auf.

Diese Beobachtungen liefern wertvolle Daten für die weitere Analyse der Wirksamkeit digitaler Lernwerkzeuge in heterogenen Klassen und schaffen eine Grundlage für die Diskussion über die optimale Integration von Technologie in den Bildungsprozess. Sie unterstreichen die Wichtigkeit des Umstands, dass digitale Bildungswerkzeuge nicht nur zur Verbesserung der mathematischen Fähigkeiten beitragen, sondern auch ein positives Lernumfeld schaffen, das alle Schülerinnen und Schüler einbezieht und fördert.

10.2. Blitzlichtmethode

Die Analyse der Aussagen der Sechstklässlerinnen und Sechstklässler aus dem Zürcher Oberland brachten verschiedene Erkenntnisse. Die Kinder hatten zweimal die Möglichkeit, mündliches Feedback in Form von eines Blitzlichts auf *LearningView* aufnehmen.

Blitzlicht 1

Am Ende der Woche gaben die Schülerinnen und Schüler eine kurze mündliche Rückmeldung zur Frage, welche Lern-App ihnen am besten zugesagt hatte. Die Rückmeldungen waren sehr unterschiedlich, was auf eine Vielfalt an Präferenzen hinweist. Diese Varianz könnte durch die individuell unterschiedlichen Lernstile, die spezifischen Anforderungen der Benutzerinnen und Benutzer sowie die unterschiedlichen Merkmale und Funktionen der verschiedenen Apps bedingt sein. Weitere Untersuchungen könnten aufschlussreich sein, um die Faktoren zu identifizieren, die die Vorlieben der Lernenden für bestimmte Apps beeinflussen. Detaillierte Analyse der Schülermeinungen zu Lern-Apps

Anton

Anton erfreut sich einer hohen Beliebtheit mit acht positiven Meinungen. Schüler schätzen die spielerischen Elemente und die Möglichkeit, durch das Lernen Belohnungen zu erhalten, was durch Sa.A. hervorgehoben wird: "Anton ist mein Favorit, das gefällt mir einfach am besten, weil die Aufgaben sind super, und man kann es immer wiederholen...". Die Möglichkeit, Münzen zu sammeln, trägt signifikant zur Motivation bei, wie Lo.M. anmerkt: "Meine Lieblingsapp ist Anton, weil man da Münzen bekommt. Und dann Spiele spielen kann".

Während drei Kinder neutral gegenüber Anton sind, zeigen zwei eine negative Einstellung. Kritisiert wird insbesondere die mangelnde Motivation und das anscheinend unzureichende Feedback bei Fehlern, wie von Jo.M. erwähnt: "Anton gefällt mir auch, aber ist manchmal nicht so ganz verständlich"

Bettermarks

Die Mehrheit der Schüleräußerungen zu Bettermarks ist negativ. Hauptkritikpunkte sind die Komplexität und technische Schwierigkeiten, insbesondere häufige Login-Probleme. Ze.K. drückt seine Frustration deutlich aus: "Bettermarks finde ich wirklich schlecht. Schlecht, schlecht, so wirklich ganz schlecht. Das kann man nicht brauchen". Diese Ansicht wird von Jo.B. unterstützt, der Probleme beim ständigen Einloggen hervorhebt: "Bettermarks finde ich so richtig schlecht, weil man sich die ganze Zeit muss einloggen, etwa 20 mal"

Trotz der überwiegenden Kritik gibt es einige positive Meinungen, die sich auf die motivierenden Aspekte der App konzentrieren, wie Na.W. bemerkt: "Also, ich fand Bettermark sehr gut, weil es gab halt so motivierende Nachrichten"

Evulpo

Evulpo wird allgemein gut angenommen, vor allem wegen seiner Lernvideos. Drei Schüler äußern sich positiv, wobei Zo.J. die App als die beste bezeichnet: "Evulpo finde ich das beste von denen". Die Lernvideos scheinen besonders geschätzt zu werden, wie Jo.M. feststellt: "Ich finde cool, dass es in Evulpo Erklärvideos gibt"

Sechs Schüler sind neutral eingestellt, während nur eine leicht negative Bewertung vorliegt. Die negativen Aspekte scheinen im Vergleich zu anderen Apps weniger schwerwiegend zu sein.

LMVZ

Zwei Schüler loben LVMZ für die regelmässige Nutzung im Schulalltag und Vertrautheit mit der App. Br.L. findet, dass LVMZ die beste App ist: "LMVZ finde ich am besten". Vier Schüler haben eine neutrale Sicht, und eine negative Meinung wurde geäußert. Die Kritik scheint sich darauf zu konzentrieren, dass die App nicht genügend Anleitung oder Feedback bietet.

Gesamteindruck

Die Analyse zeigt ein breites Spektrum an Meinungen, wobei die Beliebtheit einer App stark von der Benutzerfreundlichkeit, dem Engagement durch spielerische Elemente und der Qualität der pädagogischen Inhalte abhängt. Apps wie Anton, die durch Belohnungssysteme und interaktive Elemente motivieren, erhalten generell positive Bewertungen. Andererseits führen technische Probleme, wie sie bei Bettermarks auftreten, zu erheblicher Frustration unter den Schülern. Evulpo und LVMZ scheinen solide Mittelwahlen zu sein, wobei Evulpo durch seine zusätzlichen Erklärvideos hervorsticht. Insgesamt legen die Schülermeinungen nahe, dass die Auswahl und Implementierung von Lern-Apps sorgfältig auf die Bedürfnisse

und Präferenzen der Nutzer abgestimmt sein muss, um eine effektive und angenehme Lernerfahrung zu gewährleisten.

Zu LearningView äusserten sich viele Schülerinnen und Schüler neutral oder positiv. Sa.A. äusserte sich positiv über LearningView: "LearningView gefällt mir sehr gut [...] Auch Je.B. findet LearningView insgesamt positiv: "Learningview ist auch ganz gut, und Learningview ist gut, ah das habe ich schon gesagt. He he." Al.D. hält LearningView für verbesserungsfähig: "Also ich finde LearningView eigentlich ganz okay. Man könnte bei ein paar Aufgaben besser erklären." Hier meint sie wahrscheinlich die Strukturierung der Lernumgebung und die Binnendifferenzierung mit den verschiedenen Schwierigkeitsgraden. Jo.M. lobt LearningView: "und ich finde das Learningview eine gute und coole Weise zu lernen." Aus den Aussagen im Blitzlicht 1 geht hervor, dass fünf Teilnehmende sich positiv über LearningView geäußert haben und vier neutral, die anderen haben keine Aussage zu LearningView gemacht.

Blitzlicht 2

Gegen Ende der zweiwöchigen Studie erhielten die Schülerinnen und Schüler erneut die Möglichkeit, ihre Meinungen zur Integration der Lern-Apps in den Unterricht zu äussern. Die Fragen fokussierten auf die Fragen, wie die Apps effektiv im Unterricht eingesetzt werden könnten und welche Aspekte der Arbeit mit den Apps den Schülerinnen und Schülern besonders gefallen hatten. Die Umfrage bot wertvolle Einblicke in die praktische Anwendbarkeit der digitalen Werkzeuge und beleuchtete auch, wie akzeptiert diese bei den Lernenden sind.

Positive Integration ins Klassenzimmer

Mehrere Schüler äußerten eine Präferenz für Lernapps gegenüber traditionellen Lehrmethoden, insbesondere gegenüber physischen Büchern. Je.B. zum Beispiel bevorzugt LearningView gegenüber dem traditionellen Matheplan: "Also ich finde LearningView besser als, der normale Matheplan, und ich hätte gerne, das immer so auf dem Computer ist und nicht auf dem Buch, weil auf dem Buch muss man schreiben und hier kommen, auf dem Laptop machen, und man sieht es besser" Schülerinnen wie Tu.S. und Em.B. schätzen die Möglichkeit, Inhalte durch Lernapps zu wiederholen und flexibel zu lernen, besonders zur Vorbereitung auf Tests: "mit den Lernapps kann man gut lernen, und wenn man so Tests hat, kann man einfach so Erklärvideos wieder schauen".

Technische Herausforderungen

Ein häufig genanntes Problem betrifft technische Schwierigkeiten, besonders beim Einloggen. Ze.K. kritisiert dies scharf bei Bettermarks: "Bettermark ist nicht geil, es ist echt

schlecht, schlecht! Weil man sich tausendmal wieder rein und ausloggen muss". Na.W. erwähnt ähnliche Probleme mit Evulpo, trotz der positiven Aspekte der App.

Präferenzen von Apps

Einige Schüler äussern Präferenzen für bestimmte Apps. Lo.M. bevorzugt Anton aufgrund der spielerischen Elemente: "Ja, ich finde Anton die beste Lernapp. Weil ich Spiele spielen konnte und ich Münzen erarbeiten kann". Sa.A. möchte speziell LearningView im Mathematikunterricht nutzen, um neue Themen wie Brüche zu bearbeiten.

Viele Schüler, wie Fa.S., Bi.F., und No.B., äussern den Wunsch, weiterhin mit Lernapps zu arbeiten. Dies zeigt eine allgemeine Zufriedenheit mit der Integration von Technologie in das Lernen. 15 Schüler äussern explizit den Wunsch, weiterhin Lernapps zu verwenden und sehen diese als Bereicherung für den Unterricht. Fünf Schülerinnen und Schüler bevorzugen deutlich Lernapps gegenüber traditionellen Büchern und schätzen die Vorteile digitaler Medien. Die Meinungen der Schüler deuten auf eine grundsätzlich positive Aufnahme von Lernapps im Unterricht hin, mit einer starken Präferenz für die Flexibilität und Zugänglichkeit, die digitale Technologien bieten. Technische Herausforderungen stellen jedoch ein Hindernis dar, das adressiert werden muss, um die Benutzererfahrung zu verbessern. Die Daten legen nahe, dass eine weitere Integration von Lernapps in den Unterricht sowohl gewünscht als auch vorteilhaft wäre, sofern die technische Infrastruktur zuverlässig funktioniert.

10.3. SurveyMonkey

Für die Durchführung der Umfrage in dieser Masterarbeit wurde das Tool SurveyMonkey ausgewählt, da es eine einfache Erstellung und Verwaltung von Online-Umfragen ermöglicht. Die Plattform bietet eine breite Palette an Fragearten und Anpassungsoptionen, die es erlauben, spezifisch auf die Forschungsbedürfnisse zugeschnittene Daten effektiv zu erfassen. Die Möglichkeit, den Fragebogen über verschiedene Kanäle zu verbreiten ermöglichte es den Online-Link auf der LearningView-Umgebung zu hinterlegen, darum wurde für diese Studie SurveyMonkey ausgewählt.

10.3.1. Quantitative Erhebung im Fragebogen

Die Attraktivität der Lern-Apps wurde in der Umfrage von SurveyMonkey allgemein positiv bewertet. Ein Grossteil der Befragten findet die Apps attraktiv bis neutral, was darauf hindeutet, dass die Arbeit mit den Apps zur Mehrheit gut aufgenommen wurde.

Insbesondere *Anton* sticht mit einer grossen Beliebtheit hervor, gefolgt von *Bettermarks*, *Evulpo* und *LMVZ*. Diese Präferenz widerspiegelt sich auch in der Beurteilung der Spassfaktoren und der Motivation, wobei *Anton* als die motivierendste App bewertet wurde.

F2 Welche der Lern-Apps gefällt dir persönlich am besten?

Abbildung 9: Welche App gefällt dir am besten (Quelle: SurveyMonkey, 2024)

Bezüglich der Unterstützung des Lernprozesses durch die Apps zeigt sich, dass die Schülerinnen und Schüler die Apps als moderat unterstützend beurteilten. 57.14% der Schüler geben eine neutrale Bewertung zur Unterstützung durch die Apps an. Dies unterstreicht eine Unsicherheit bezüglich der Effektivität der Apps im Lernprozess.

F9 Wenn du wählen könntest zwischen dem normalen Mathelehrmittel und den Lern-Apps, welches würdest du wählen?

Abbildung 10: Frage 9 (Quelle: SurveyMonkey, 2024)

Die Präferenz von Lern-Apps (im Vergleich zu traditionellen Lehrmitteln) ist signifikant, was darauf hinweist, dass digitale Tools im modernen Lernumfeld eine wichtige Rolle spielen.

Die Analyse der spezifischen Lerninhalte, wie etwa das Verständnis von Bruchrechnen, macht deutlich, dass die Mehrheit der Schülerinnen und Schüler durch die Nutzung der Apps ihr Wissen verbessern konnte. Die wiederholte Nutzungsbereitschaft war bei den Befragten hoch, was die generelle Zufriedenheit und Akzeptanz der Lern-Apps unterstreicht.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist das Design der Apps. *Anton* wurde nicht nur als die motivierendste App bewertet, sondern erhielt auch hinsichtlich des Designs die beste Note. Dies verdeutlicht, dass eine ansprechende Gestaltung entscheidend ist für die Nutzererfahrung und stark zur Gesamtattraktivität der Lern-App beiträgt.

Die gemischten Meinungen zum Wert von Lernvideos, die auf den Lernplattformen *LMVZ* und *Evulpo* angeboten werden, zeigen, dass nicht alle multimedialen Inhalte gleich effektiv sind. Ein signifikanter Anteil der Befragten findet Lernvideos nützlich, was darauf hinweist, dass diese – wenn gut umgesetzt – das Lernerlebnis bereichern können.

Die Analyse der Befragung verdeutlicht, dass die Akzeptanz und der Erfolg von Lern-Apps stark von ihrer Benutzerfreundlichkeit, ihrem Design und motivierenden Elementen abhängt. Die Ergebnisse betonen zudem die Wichtigkeit einer sorgfältigen Auswahl und Integration von Lern-Apps in den Unterricht.

Im Bezug auf den Unterricht in der 6. Klasse könnte aus der Frage F14 abgelesen werden, dass ihnen die Arbeit mit LearningView gefallen hat und sie eine Weiterarbeit im Matheunterricht begrüßen würden.

Abbildung 11: Frage 14 (Quelle: SurveyMonkey, 2024)

10.3.2. Qualitative Erhebung mittels offener Fragen

Die offenen Antworten aus dem Fragebogen zur Nutzung verschiedener Lern-Apps im Mathematikunterricht reflektieren die vielfältigen Schülermeinungen, die sowohl individuelle Lernerfahrungen als auch spezifische Herausforderungen beleuchten. Auch diese Rückmeldungen erlauben wertvolle Einblicke in die Wirksamkeit und Attraktivität der digitalen Lernwerkzeuge.

Die Frage, was hat dir an *Evulpo* gefallen wurde unterschiedlich beantwortet. An der App *Evulpo* schätzten die Lernenden besonders die „gut erklärten Lernvideos“ und die Möglichkeit, Aufgaben zu wiederholen, was als sehr unterstützend empfunden wurde. Ein Schüler merkte an: „Bei *Evulpo* fand ich es gut, dass man immer alles ausführlich erklärt bekommt.“ Dies unterstreicht, welche Bedeutung klare Anleitungen und sofortige Feedbacks im Lernprozess haben. Kritische Stimmen zu *Evulpo* wiesen jedoch darauf hin, dass es auch Aspekte gebe, die nicht überzeugten, wobei ein Schüler zur Frage meinte, er habe einfach „gar nichts“ gut gefunden. Diese Antwort weist auf eine mögliche Diskrepanz zwischen den Erwartungen und dem Angebot hin. *Anton* stach durch seine Beliebtheit hervor und wurde oft als motivierend beschrieben. Die Schülerinnen und Schüler lobten insbesondere die spielerische Aufbereitung der Inhalte, die die Motivation steigert. *Bettermarks* wurde für seine anpassungsfähigen Lernpfade gelobt. Die Schülerinnen und Schüler schätzten, wie die App „auf individuelle Bedürfnisse“ eingeht. Diese Fähigkeit, sich den Lernenden anzupassen, wurde als Schlüsselfaktor für die Beliebtheit von *Bettermarks* identifiziert.

Im Gegensatz dazu erhielt *LMVZ* gemischte Bewertungen. Einige Nutzerinnen und Nutzer fanden die Inhalte hilfreich, während andere sie als weniger ansprechend empfanden. Dies deutet darauf hin, dass *LMVZ* möglicherweise in Bereichen wie der Benutzerinteraktion und dem Design der Lerninhalte Verbesserungen benötigt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die offenen Antworten zeigen, dass die Lern-Apps *Anton* und *Bettermarks* aufgrund ihrer effektiven Funktionen und der motivierenden Elemente sehr positiv aufgenommen werden. *Evulpo* und *LMVZ* weisen Verbesserungsbedarf bezüglich der Nutzerbindung und des pädagogischen Ansatzes auf. Solche Rückmeldungen können entscheidend für die Weiterentwicklung der Apps sein, um sicherzustellen, dass sie die Bedürfnisse und Erwartungen der Schülerinnen und Schüler erfüllen und ein umfassendes und effektives Lernerlebnis bieten.

10.4. Diagnosetest

Um die Testergebnisse der Klasse zu interpretieren, wurden sowohl die spezifischen Aufgaben im Diagnosetest als auch die individuellen Ergebnisse der Schülerinnen und Schüler in ihren Portfolios betrachtet. Der Diagnosetest – zu Beginn und am Schluss der Untersuchung durchgeführt – umfasste 16 Aufgaben, die verschiedene Fähigkeiten im Umgang mit Brüchen testeten, darunter das Ausmalen und Berechnen von Bruchteilen, das Erweitern und Kürzen von Brüchen, das Umrechnen von unechten Brüchen und gemischten Zahlen, das Addieren, Subtrahieren, Multiplizieren und Dividieren von Brüchen sowie das Multiplizieren und Dividieren von Brüchen mit ganzen Zahlen.

Beim Vergleich der Ergebnisse der Tests 1 und 2 zeigen sich folgende Mittelwerte:

Mittelwert Test 1: 2.00 ¹
Mittelwert Test 2: 3.61

Die Testergebnisse zeigen für jedes Kind die Bewertungen der beiden Diagnosetests. Der Klassendurchschnitt, basierend auf den Ergebnissen des zweiten Tests, mit einem Durchschnitt von 3.61, widerspiegelt eine deutliche Verbesserung im Vergleich zum durchschnittlichen Leistungsniveau des ersten Tests (Durchschnitt: 2.00). Diese Steigerung ist ein Indikator für eine positive Entwicklung der mathematischen Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler im Bereich der Bruchrechnung. Es ist wichtig zu betonen, dass die Resultate des zweiten Tests im Durchschnitt über dem Gesamtdurchschnitt der Resultate des ersten Tests liegen, was auf eine effektive Aneignung der Lerninhalte und möglicherweise auf die Wirksamkeit der zwischen den Tests implementierten Arbeit mit den E-Learning-Tools hindeutet.

Die Vielfalt der Aufgaben im Diagnosetest deckt ein breites Spektrum an Fähigkeiten im Umgang mit Brüchen ab. Dies ermöglicht eine detaillierte Einsicht in die Stärken und Schwächen der Schülerinnen und Schüler in diesem Bereich. Die Bewertungen in den Portfolios zeigen deutliche Unterschiede zwischen den Kindern. Einige erzielten Ergebnisse, die deutlich über dem Klassendurchschnitt lagen. Dies verweist auf eine starke Kompetenz im Umgang mit Brüchen. Andere Kinder erzielten tiefere Werte, was auf ein Verbesserungspotenzial in bestimmten Bereichen schliessen lässt. Mit einem Durchschnitt von etwa 3.62 für die Klasse kann festgestellt werden, dass die Klasse insgesamt ein

¹ Bei der Bewertung war 6 die höchste und 1 die tiefste Note.

ungenügendes Verständnis für den Umgang mit Brüchen hat, obwohl es natürlich Leistungsunterschiede zwischen den Kindern gibt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Diagnosetest und die daraus resultierenden Werte wichtige Indikatoren sind, die darauf hinweisen, wie viel Wissen über Bruchrechnen durch die Arbeit mit den Lern-Apps bei den Schülerinnen und Schülern hängen geblieben ist. Es lässt sich jedoch nicht genau feststellen, welche Kompetenzen noch nicht gefestigt sind. Bruchrechnen ist ein komplexes Mathethema, das viele verschiedene mathematische Vorläuferfertigkeiten benötigt. Das ungenügende Resultat könnte auch als fehlende Passung von Unterricht und Lernstand der Klasse gedeutet werden. Am Ende der zweiwöchigen individuellen Arbeit mit Lern-Apps ergeben sich weitere Fragen zur effektiven Integration dieser Technologien in das Unterrichtsdesign. Wie könnten Lern-Apps erfolgreich als Ergänzung zu bestehenden Unterrichtsmethoden eingesetzt werden?

10.5. Vergleich des Lernfortschritts in LearningView mit den Ergebnissen des Diagnosetests

Die Analyse der Leistungen und des Verhaltens der Lernenden mittels *LearningView* liefert wertvolle Erkenntnisse über individuelle Lernfortschritte und die Effektivität der angewandten Methoden im Unterricht. Die Betrachtung einzelner Fälle verdeutlicht, wie Arbeitsbereitschaft und Testergebnisse zusammenhängen und wo pädagogische Interventionen besonders wirksam sein können.

La.L. zeigt beispielhaft, wie eine hohe Arbeitsbereitschaft mit entsprechend guten Testergebnissen korreliert. Mit einer Testbewertung von 4.7 reflektiert ihr Engagement ein gutes Verständnis der Materie und eine effektive Nutzung der angebotenen Ressourcen. Ihre konsequente Aufgabenerledigung und die regelmässige Interaktion mit Lernmaterialien sind ein Modell für erfolgreiches Lernverhalten.

Im Gegensatz dazu steht Sa.A., der trotz der hohen Arbeitsbereitschaft in den Testergebnissen (4.0) nicht ganz so stark hervortrat. Dies könnte auf eine Diskrepanz zwischen der Quantität der Bearbeitung und der Qualität des Verständnisses hinweisen. Eine intensivere individuelle Betreuung und Überprüfung seiner Lernstrategien könnten Sa. A. helfen, sein Potenzial voll auszuschöpfen und die Lücke zwischen Aufgabenerledigung und tatsächlichem Verstehen zu schliessen.

Ein interessanter Fall ist An.S., die trotz niedriger Arbeitsbereitschaft aussergewöhnliche Testergebnisse (5.0) erzielte. Dies deutet darauf hin, dass sie effektive Lernstrategien besitzt,

die es ihr ermöglichen, auch ohne regelmässige Teilnahme hervorragende Leistungen zu zeigen. Eine Steigerung ihrer täglichen Beteiligung könnte jedoch zu noch stabileren Leistungen führen.

Ni.B. zeigte eine mittlere Arbeitsbereitschaft, aber die Testergebnisse (2.8) dieses Schülers waren unbefriedigend. Dies legt nahe, dass seine derzeitigen Lernmethoden möglicherweise nicht effektiv sind. Eine Überarbeitung seiner Ansätze und möglicherweise zusätzliche Unterstützung könnten erforderlich sein, um seinen Lernfortschritt zu fördern.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Lehrpersonen mithilfe dieser Analysen gezielte pädagogische Massnahmen entwickeln können, die nicht nur auf eine regelmässige Aufgabenerledigung abzielen, sondern auch darauf, dass die Schülerinnen und Schüler die Lerninhalte wirklich verstehen und anwenden können. Dies kann durch individuelles Feedback, die Anpassung der Lehrmethoden und die Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen für diejenigen, die sie benötigen, erreicht werden. Solche massgeschneiderten Interventionen tragen dazu bei, den Bildungserfolg aller Schülerinnen und Schüler zu maximieren. LearningView hat implementierte Funktionen um gezieltes Feedback zu erteilen und die Schülerinnen und Schüler gezielt im Lernverlauf zu begleiten und zu coachen.

11. Diskussion der Forschungsfragen

In der Diskussionsphase dieser Studie liegt der Fokus darauf, die erzielten Ergebnisse im Kontext der formulierten Forschungsfragen zu analysieren und zu interpretieren. Die Diskussion ermöglicht eine gründliche Auseinandersetzung mit den gewonnenen Daten und bietet die Möglichkeit, die Implikationen dieser Befunde für die Praxis und weitere Forschungen zu beleuchten. Dabei werden auch die methodischen Ansätze reflektiert, die zur Beantwortung der Forschungsfragen angewandt wurden. Diese Diskussion trägt wesentlich dazu bei, die Relevanz und die Verlässlichkeit der Studienergebnisse zu bewerten und legt den Grundstein für zukünftige Untersuchungen in diesem Forschungsfeld.

- 1) Welche Lern-Apps im Bereich Bruchrechnen sind auf dem Markt verfügbar und welche Merkmale zeichnen sie aus?

Die Untersuchung verschiedener Lern-Apps im Bereich Bruchrechnen zeigt ein breites Spektrum an digitalen Angeboten, die den Mathematikunterricht in der 6. Klasse unterstützen und bereichern können. Jede der betrachteten Plattformen – *Anton*, *Bettermarks*, *Sofatutor*, *LMVZ-Fertigkeitstraining*, *Evulpo* und *bruchrechnenlernen.ch* – bringt einzigartige Merkmale mit, die auf die spezifischen Bedürfnisse von Schülerinnen und Schülern sowie Lehrkräften zugeschnitten sind. Während einige Plattformen wie *LMVZ-Fertigkeitstraining* speziell auf die Primarstufe mit einem Fokus auf Mathematik ausgerichtet sind, bietet *Sofatutor* ein fachübergreifendes Angebot für unterschiedliche Bildungsniveaus. Somit kann je nach Bedürfnis der Lerngruppe gezielt eine passende App ausgewählt werden. Plattformen wie *Anton* und *Bettermarks* zeichnen sich durch ihre interaktiven Übungen aus, die das Lernen nicht nur effektiver, sondern auch unterhaltsamer machen. Der Einsatz von Gamification-Elementen fördert zusätzlich die Motivation der Schülerinnen und Schüler. Adaptive Lernmethoden, wie sie beispielsweise von *Bettermarks* verwendet werden, ermöglichen personalisierte Lernpfade und unterstützen die Schülerinnen und Schüler dabei, in ihrem eigenen Tempo zu lernen und individuelle Lernziele zu erreichen. Die Bereitstellung von Ressourcen und Werkzeugen für Lehrpersonen ist ein weiteres wichtiges Merkmal vieler Lern-Apps. Damit können die digitalen Tools effizient in den Unterricht integriert und die Lernenden können zielorientiert gefördert werden.

Die Online-Zugänglichkeit der Plattformen fördern das flexible Lernen von überall aus und zu jeder Zeit, was besonders im Kontext des modernen Bildungswesens von Bedeutung ist. Die exemplarische Übersicht über die sechs bzw. vier untersuchten Plattformen zeigt, dass

digitale Lern-Apps das Potenzial haben, den Mathematikunterricht zu verbessern, indem sie das Engagement und das Verständnis für Bruchrechnen erhöhen. Durch die Vielfalt der Funktionen und Ansätze können diese Tools nicht nur die mathematischen Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler stärken, sondern auch deren Selbstvertrauen im Umgang mit mathematischen Herausforderungen erhöhen. Für eine optimale Nutzung ist es jedoch wichtig, dass Lehrkräfte die spezifischen Merkmale und Stärken der einzelnen Plattformen kennen und diese gezielt im Unterricht einsetzen. (Vgl, Kapitel Theoretischer Hintergrund) Die Kombination aus traditionellen Lehrmethoden und modernen, digitalen Tools bietet die Möglichkeit, einen abwechslungsreichen und effektiven Mathematikunterricht zu gestalten, der auf die Bedürfnisse aller Lernenden eingeht.

2) Wie attraktiv sind die ausgewählten Lern-Apps für Schülerinnen und Schüler der 6. Klasse?

Die Frage nach der Attraktivität der ausgewählten Lern-Apps für Schülerinnen und Schüler der 6. Klasse lässt sich aufgrund der mit dem Fragebogen erhobenen Daten beantworten. Basierend auf der ersten Frage (F1) des Fragebogens, die sich auf die allgemeine Attraktivität der Lern-Apps bezog, kann folgendes Bild gezeichnet werden:

- Sehr attraktiv: 5 % der Befragten fanden die Lern-Apps sehr attraktiv;
- attraktiv: 50 % der Befragten bewerteten die Lern-Apps als attraktiv;
- neutral: 45 % der Antworten fielen in die Kategorie neutral;
- unattraktiv oder sehr unattraktiv: keine Antworten in dieser Kategorie.

Aus diesen Daten geht hervor, dass eine Mehrheit der befragten Schülerinnen und Schüler die Lern-Apps positiv wahrnahm. 55 % der Antworten fiel in die Kategorien „sehr attraktiv“ oder „attraktiv“. Dies deutet darauf hin, dass die ausgewählten Lern-Apps insgesamt als attraktiv für diese Altersgruppe betrachtet werden können. Die fehlende Negativbewertung (0% für "Unattraktiv" und "Sehr unattraktiv") unterstreicht zusätzlich die allgemeine Zustimmung zu den Lern-Apps. Die relativ hohe Zahl neutraler Antworten (45%) könnte darauf hindeuten, dass, obwohl viele Schülerinnen und Schüler die Apps positiv bewerten, ein signifikanter Anteil noch unschlüssig ist oder Verbesserungspotenzial in den Apps sieht. Diese Erkenntnis bietet wertvolle Hinweise für Entwickler und Pädagogen zur weiteren Verbesserung der Lern-Apps, um sie noch attraktiver und effektiver für den Einsatz im Unterricht zu gestalten.

3) In welchem Ausmass unterstützen die ausgewählten Lernapps den Bruchrechnenunterricht in der 6. Klasse?

Die Frage, in welchem Ausmass die ausgewählten Lern-Apps den Bruchrechnenunterricht in der 6. Klasse unterstützen, lässt sich durch eine kombinierte Betrachtung der Umfragedaten und der individuellen Testergebnisse der Schülerinnen und Schüler beantworten. Die Mehrheit der Schülerinnen und Schüler findet die Lern-Apps attraktiv und hat Spass an der Nutzung, was auf eine positive Grundhaltung und erhöhte Motivation hinweist. Ein signifikanter Teil der Klasse gibt an, eine Kombination aus Lern-Apps und traditionellen Lehrmitteln zu bevorzugen, was auf die Erkenntnis hinweist, dass digitale Tools allein möglicherweise nicht ausreichen, um ein tiefgreifendes mathematisches Verständnis zu fördern. Die Verbesserung der Testergebnisse zwischen dem ersten und zweiten Diagnosetest deutet auf Lernfortschritte hin, die zumindest teilweise auf die Nutzung der Lern-Apps zurückgeführt werden können. Die individuellen Testergebnisse zeigen ein breites Spektrum an Leistungen, was auf unterschiedliche Grade der Effektivität der Lern-Apps bei verschiedenen Schülerinnen und Schülern hinweist. Einige Schülerinnen und Schüler zeigen deutliche Verbesserungen, was auf eine erfolgreiche Nutzung der Apps zur Unterstützung ihres Lernprozesses hindeutet.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die ausgewählten Lern-Apps den Bruchrechnenunterricht in der 6. Klasse in einem beachtlichen Ausmass unterstützen. Sie tragen zur Steigerung der Motivation und des Engagements der Schülerinnen und Schüler bei, bieten vielfältige Übungsmöglichkeiten und unterstützen das Lernfortschritt im Bereich Bruchrechnen. Die Daten legen jedoch auch nahe, dass eine Kombination aus digitalen Tools und traditionellen Lehrmethoden am effektivsten ist, um ein umfassendes Verständnis mathematischer Konzepte zu fördern und den unterschiedlichen Lernbedürfnissen und -stilen der Schülerinnen und Schüler gerecht zu werden.

4) Welche Herausforderungen und Potenziale ergeben sich aus der Integration von Lern-Apps in den Mathematikunterricht?

In der Analyse der Ergebnisse lässt sich das Potenzial der Integration von Lern-Apps in den Mathematikunterricht anhand mehrerer Schlüsselaspekte verdeutlichen. Zunächst ermöglichen diese Technologien eine stärkere Individualisierung des Lernens, indem sie an die individuellen Lernbedürfnisse und -geschwindigkeiten der Schülerinnen und Schüler angepasst werden können. Des Weiteren fördert die Interaktivität der Apps die Motivation durch spielerische Lernelemente und sorgt somit für eine aktivere Beteiligung am Lernprozess. Ein weiterer Vorteil ist das sofortige Feedback, das die Schülerinnen und

Schüler erhalten. Dies ermöglicht es, das Lernverhalten unmittelbar anzupassen und den Lernprozess effizienter zu gestalten. Die Zugänglichkeit zu Lernmaterialien wird ebenfalls verbessert, da die Apps jederzeit und überall genutzt werden können, was ein flexibles Lernen fördert. Darüber hinaus erleichtert die Visualisierung komplexer mathematischer Konzepte das Verständnis und unterstützt visuelle Lernstile. Trotz dieser Vorteile gibt es auch Herausforderungen. Dazu gehören Zugangsbarrieren, die durch unterschiedliche technologische Voraussetzungen entstehen und die digitale Kluft vergrössern können. Das Risiko der Ablenkung durch die Vielzahl der verfügbaren Apps und die dadurch möglicherweise vorhandene potenzielle Überforderung der Schülerinnen und Schüler sind weitere bedeutsame Nachteile. Die variierende Qualität und Relevanz der Lerninhalte in Bezug auf den Lehrplan können ebenfalls problematisch sein. Dazu kommt, dass die Lehrkräfte sich notwendigerweise laufend fortbilden müssen, um die Technologien effektiv nutzen und in den Unterricht integrieren zu können. Nicht zuletzt muss der Schutz der Schülerdaten bei der Nutzung von Lern-Apps gewährleistet sein. Diese Punkte unterstreichen die doppelte Natur der Integration von Lern-Apps in den Unterricht: Sie bieten ein erhebliches Potenzial zur Verbesserung und Individualisierung des Lernens, konfrontieren Lehrkräfte und Schulen jedoch auch mit neuen Herausforderungen. Eine sorgfältige Auswahl und eine strategische Einsatzplanung sind daher essenziell, um die Vorteile optimal zu nutzen und den Herausforderungen wirksam zu begegnen.

5) Worauf sollte bei der Erstellung einer digitalen Lernumgebung geachtet werden?

Die Rückmeldungen der Schülerinnen und Schüler aus den Blitzlichtern bieten wichtige Einblicke in die Gestaltung und Optimierung digitaler Lernumgebungen im Mathematikunterricht. Wesentliche Aspekte sind diesbezüglich gemäss den Aussagen der Befragten die technische Zuverlässigkeit und die Benutzerfreundlichkeit. Probleme wie häufige Anmeldeprozesse bei *Bettermarks* unterstreichen die Bedeutung einer stabilen und benutzerfreundlichen Plattform. Diese fördert das Lernen und hilft, Frustrationen zu vermeiden. Ein weiterer kritischer Faktor ist die Integration von Motivationselementen durch Gamification, wie die Belohnungssysteme bei *Anton*, die Münzen und Sterne bieten. Solche Elemente tragen dazu bei, das Engagement und die Freude am Lernen zu erhöhen und sollten daher in digitalen Lernumgebungen vermehrt eingesetzt werden.

Die Aussagen der Schülerinnen und Schüler zeigen auch die Bedeutung der pädagogischen Vielfalt und Anpassungsfähigkeit. Während einige der Befragten die klare Struktur und die erklärenden Videos der Plattform *Evolpo* loben, kritisieren andere die mangelnde Motivation und die gestalterische Aufmachung von *Anton*. Rückmeldungen verdeutlichen, dass digitale Lernumgebungen flexible Anpassungen ermöglichen sollten, um verschiedenen Lernstilen

gerecht zu werden. Die Qualität des Lerninhalts ist ebenfalls von zentraler Bedeutung. Gut strukturierte und leicht verständliche Erklärvideos werden von den Schülerinnen und Schülern besonders geschätzt und unterstützen das Verständnis komplexer Themen. Diese Inhalte müssen fachlich korrekt und didaktisch effektiv aufbereitet sein, um das Lernen optimal zu fördern. Schliesslich spielt der Zugang eine entscheidende Rolle. Die Gleichheit des Zugangs zu digitalen Ressourcen ist essenziell, um sicherzustellen, dass alle Schülerinnen und Schüler die gleichen Lernchancen erhalten. Technische Hürden und Zugangsprobleme, die in den Rückmeldungen angesprochen wurden, weisen auf die Notwendigkeit hin, digitale Lernumgebungen so zu gestalten, dass sie für alle zugänglich und einfach zu nutzen sind. Zusammenfassend reflektieren die Rückmeldungen aus den Blitzlichtern die komplexen Anforderungen an digitale Lernumgebungen. Eine sorgfältige Planung und ständige Anpassungen sind nötig, um eine inklusive, motivierende und pädagogisch wertvolle Lernerfahrung zu gewährleisten.

- 6) In welchem Masse können die gewonnenen Erkenntnisse zur Verbesserung des Mathematikunterrichts in der 6. Klasse beitragen?

Die gewonnenen Erkenntnisse zeigen, dass digitale Lernumgebungen im Mathematikunterricht gut ankommen. Die ausgewählten Lernapps bedienen die Kompetenzen des Zürcher Lehrmittels und bieten eine nützliche Auswahl an Hilfsmitteln für das Lernen. Eine Bewertung der Beliebtheit dieser Apps in einer 6. Klasse zeigt, dass solche digitalen Werkzeuge auch bei der Entwicklung weiterer Lernumgebungen hilfreich sein können. Die Schülerinnen und Schüler haben sich positiv über die Nutzung weiterer Lernapps im Unterricht geäussert, was für eine verstärkte Einbindung spricht. Somit könnten die Lernapps den Mathematikunterricht massgebend verbessern.

Es ist jedoch wichtig zu betonen, dass die Lehrperson aktiv bleibt, die Lernprozesse unterstützt und begleitet. Dazu gehört auch, dass die Schüler nach dem Lösen von Aufgaben Feedback erhalten und dass Raum für Diskussionen über verschiedene Lösungswege besteht. Ein Unterricht, der ausschliesslich auf das Bearbeiten digitaler Aufgaben setzt, sollte vermieden werden. Effektiver ist es, digitale Elemente mit kooperativen Lernformen zu kombinieren und durch einen angepassten Trainingsplan zu ergänzen, der auch Aufgaben aus den Lernapps enthält.

12. Fazit

Die vorliegende Studie untersuchte die Frage, ob der Einsatz digitaler Mathematik-Apps in einer heterogenen 6. Klasse im Zürcher Oberland eine effektive Individualisierung des Unterrichts ermöglicht und ob diese Apps Lernwirksamkeit zeigen. Während die Ergebnisse darauf hinweisen, dass Apps eine gewisse Motivationsförderung und Anpassungsfähigkeit bieten, zeigen sie auch, dass der erwartete Lernzuwachs nicht in dem Masse eingetreten ist, wie ursprünglich angenommen wurde.

Die individuellen Lernwege, die durch den Einsatz von Lern-Apps ermöglicht werden, schienen die Selbstständigkeit der Schülerinnen und Schüler zu fördern und ermöglichten eine gezielte Unterstützung durch die Lehrkraft, durch gezielte Einsichtnahme in den Lernverlauf. Die untersuchten Apps ermöglichen kontinuierliche Rückmeldungen, damit die Schülerinnen und Schüler ihre Fertigkeiten gezielt trainieren können. Dieses Feedback gibt Sicherheit. Allerdings zeigte sich, dass der Lernfortschritt bei einigen Schülerinnen und Schülern nur marginal war. Dies wirft die Frage auf, ob es ausreicht, nur durch digitale Mittel eine Individualisierung anzustreben, um die gewünschten Lernergebnisse zu erzielen.

Ein möglicher Grund für den geringeren Lernzuwachs könnte darin liegen, dass die Apps nicht ausreichend auf die unterschiedlichen Lernstile und Motivationsfaktoren der Schülerinnen und Schüler abgestimmt sind. Auch der Grad der Unterstützung durch die Lehrkraft spielt eine entscheidende Rolle. Die Lehrperson muss in der Lage sein, den Einsatz der Apps zu überwachen und zu steuern, um sicherzustellen, dass die Lernenden das maximale Potenzial dieser Tools ausschöpfen. Wenn diese Überwachung fehlt oder nicht ausreichend ist, können die Lern-Apps weniger effektiv sein.

Dieser kritische Befund deutet darauf hin, dass die durch digitale Tools herbeigeführte Individualisierung im Mathematikunterricht möglicherweise nicht ausreicht, um signifikante Lernfortschritte zu erzielen. Die Ergebnisse dieser Studie tragen zur Diskussion über die Wirksamkeit digitaler Bildungstools im Mathematikunterricht bei. Sie legen nahe, dass eine umfassendere Herangehensweise erforderlich ist, um sicherzustellen, dass alle Schülerinnen und Schüler davon profitieren.

Praktische Empfehlungen für den Mathematikunterricht

Die Beobachtungen aus der vorliegenden Studie unterstreichen die Grenzen eines rein auf Lern-Apps basierenden Unterrichts, insbesondere im Hinblick auf die Förderung des kreativen Denkens und eines tiefgreifenden Verständnisses der Inhalte. Obwohl die digitalen

Werkzeuge das individuelle Üben effektiv unterstützen, zeigen sich Schwächen bezüglich der Anregung zu einer kritischen Reflexion und Diskussion in der Klasse. Dies könnte darauf hindeuten, dass Lern-Apps als vorbereitende Elemente innerhalb eines Flipped-Classroom sinnvoll wären. So würden die die Lernenden die Inhalte zunächst eigenständig zu Hause erarbeiten, um dann die Schulzeit für kooperative und ko-konstruktive Lernphasen zu nutzen.

In diesen Präsenzphasen können Lehrkräfte den Fokus auf den interaktiven Gruppenaustausch und das gemeinsame Problemlösen legen. Dadurch könnte das mithilfe der Apps erworbene Wissen vertieft und angewendet werden. Dieser Ansatz kombiniert die Stärken, die die Tools für das individuelle Lernen haben, mit den Vorteilen des sozialen Lernens im Klassenzimmer, um ein umfassendes und tiefgreifendes mathematisches Verständnis zu fördern.

Im Kanton Zürich bietet die Integration von Lern-Apps in den Mathematikunterricht auf der Mittelstufe erhebliche Vorteile, stellt jedoch auch spezifische Anforderungen an die Lehrkräfte. Diese müssen die Apps sorgfältig auswählen, nämlich jene, die am besten zum Lehrplan passen und alle Lernenden unterstützen können. Die untersuchten Apps könnten diese Spezifikationen abdecken. Die Apps sollten die Unterrichtsinhalte klar und verständlich erklären können und gleichzeitig das Lernen auf einem individuellen Niveau fördern.

Die Verwendung dieser digitalen Werkzeuge und Lernapps, sollten mithilfe eines Online-Wochenplan bspw. LearningView flexibel arrangiert sein. Der Individualisierung kann mit einem binnendifferenzierten Angebot Rechnung getragen werden. Manchmal ist es sinnvoll, sie direkt im Klassenzimmer einzusetzen, während sie in anderen Fällen besser als Hausaufgaben oder als Teil von Projektarbeiten genutzt werden können. Lehrkräfte benötigen entsprechende Fortbildungen, um sowohl technische als auch pädagogische Fähigkeiten im Umgang mit diesen Apps zu entwickeln. Das ist entscheidend, um sie effektiv im Unterricht einsetzen zu können.

Zudem müssen die Schülerinnen und Schüler aktiv in den Lernprozess eingebunden und dazu angeregt werden, das Gelernte zu reflektieren, in kleinen Gruppen zusammenzuarbeiten und ihre Ergebnisse der Klasse zu präsentieren.

Abschliessend muss die Wirksamkeit der Apps regelmässig überprüft werden, um sicherzustellen, dass sie den Lernfortschritt effektiv unterstützt. Sollten die Fortschritte hinter den Erwartungen zurückbleiben, ist es ratsam, den Einsatz alternativer Apps zu erwägen oder die Anwendungsmethoden anzupassen. Es ist entscheidend, dass alle Schülerinnen und Schüler Zugang zu den notwendigen technologischen Ressourcen haben, was

möglicherweise bedeutet, dass Schulen Geräte bereitstellen oder Lösungen entwickeln, um zu Hause fehlende Internetzugänge oder Geräte zu kompensieren. Mit diesen umfassenden Massnahmen kann der Mathematikunterricht bereichert und eine individualisierte und inklusive Lernumgebung geschaffen werden, die sicherstellt, dass alle Lernenden profitieren und aktiv teilnehmen können.

13. Ausblick

Die Ergebnisse dieser Forschung verdeutlichen die Potenziale und Herausforderungen der Integration von Lern-Apps im Mathematikunterricht einer heterogenen 6. Klasse. Mit einer digitalen Lernumgebung könnte in Zukunft auf die Lernbedürfnisse der Schülerinnen und Schüler eingegangen werden. Das ist besonders in heterogenen Klassen von grossem Vorteil. Die spielerischen Elemente und Belohnungssysteme der App können nicht nur die Motivation steigern, sondern können auch zu einem tieferen Verständnis der Materie und einem selbstständigeren Lernprozess beitragen. Jedoch wiesen die technischen Probleme und die teilweise rigiden Aufgabenstrukturen darauf hin, dass die Auswahl und Implementierung der Lern-Apps sorgfältig überdacht werden sollte. Zukünftige Forschungen sollten daher nicht nur die pädagogische Wirksamkeit dieser Tools weiter evaluieren, sondern auch ihre technische Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit verbessert werden.

Ein weiterer bedeutender Aspekt, der aus der Studie hervorgeht, ist die Rolle der Lehrkraft in der digitalen Lernumgebung. Es ist wichtig, dass Lern-Apps ergänzend genutzt werden und die Gruppenlernprozesse nicht vernachlässigt werden. Zentral ist die Funktion der Lehrkraft als Begleitung des Lernprozesses. Weiterführende Forschungen sollten darauf abzielen, zu erforschen, wie Gruppenprozesse effektiv mit den digitalen Lernprozessen verknüpft werden können.

Für die Zukunft ist es entscheidend, dass Schulen und Bildungsinstitutionen in die Schulung ihrer Lehrkräfte investieren, um diese in die Lage zu versetzen, digitale Tools effektiv zu integrieren. Zusätzlich sollte die Infrastruktur stetig verbessert werden, um technische Hindernisse zu minimieren und eine reibungslose Anwendung der Lern-Apps zu ermöglichen.

Abschliessend zeigt diese Studie, dass Lern-Apps ein **grosses** Potential bieten, den Mathematikunterricht zu bereichern und individuell auf die Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler einzugehen. Die kontinuierliche Weiterentwicklung und Anpassung dieser digitalen Werkzeuge wird eine Schlüsselrolle spielen, um eine effektive und motivierende Lernumgebung zu schaffen, die alle Schülerinnen und Schüler fördert und fordert.

Ausblick auf zukünftige Forschungsfragen

Nachfolgend werden einige Fragen formuliert, deren Beantwortung dazu beitragen könnten, bestehende Lehrpraktiken zu reflektieren und zukünftige pädagogische Ansätze zu formen,

um eine effektive und inklusive Lernumgebung zu schaffen, die alle Schülerinnen und Schüler fördert und unterstützt.

- 1) Wie könnten Lern-Apps erfolgreich als Ergänzung zu bestehenden Unterrichtsmethoden eingesetzt werden?

Diese Forschungsfrage zielt darauf ab, zu ergründen, wie Lern-Apps innerhalb bestehender pädagogischer Rahmenbedingungen wirksam integriert werden können, um den traditionellen Unterricht zu ergänzen. Der Fokus liegt darauf, Strategien und Techniken zu identifizieren, die es ermöglichen, digitale Anwendungen effektiv mit konventionellen Lehrmethoden zu kombinieren. Es geht darum, herauszufinden, wie Lern-Apps Lehrpläne bereichern und die Lernumgebung diversifizieren können, ohne dabei die Grundstrukturen des Unterrichts zu stören. Die Frage sucht zu klären, welche spezifischen Merkmale und Funktionen von Lern-Apps am besten dazu geeignet sind, die Lehrinhalte zu vertiefen und die Lernerfahrung zu verbessern.

- 2) Wie können Lern-Apps dazu beitragen, Leistungsunterschiede in heterogenen Klassen zu verringern?

Diese Forschungsfrage zielt darauf ab, die Effektivität von Lern-Apps zu analysieren, indem untersucht wird, wie sie die Lernaufgaben entsprechend den spezifischen Bedürfnissen und Fähigkeiten der Kinder modifizieren. Ziel ist es zu erforschen, ob und wie diese technologischen Werkzeuge Kinder dort unterstützen können, wo sie gerade stehen, und dadurch den Lernprozess optimieren.

- 3) Welche Designmerkmale von Lern-Apps motivieren Lernende am stärksten?

Es soll untersucht werden, welche spezifischen App-Funktionen das Engagement und anhaltende Interesse am Mathematiklernen fördern. Dafür braucht es ein Verständnis für die Frage, wie Gamification, Interaktivität und personalisiertes Feedback die Motivation steigern können.

- 4) Wie beeinflusst der Einsatz verschiedener Implementierungsstrategien von Lern-Apps den Lernerfolg?

Diese Forschungsfrage untersucht die Auswirkungen verschiedener Einsatzstrategien von Lern-Apps auf den Lernerfolg der Schülerinnen und Schüler. Ziel ist es, zu analysieren, wie unterschiedliche Ansätze wie der Einsatz im Klassenzimmer, zu Hause oder im Rahmen des Flipped-Classroom-Modells die Effektivität des Lernens beeinflussen. Durch die Betrachtung

verschiedener Implementierungskontexte könnte mit dieser Forschungsfrage eruiert werden, in welchen Szenarien Lern-Apps am wirkungsvollsten sind und wie diese digitalen Werkzeuge optimal genutzt werden können, um die Lernergebnisse zu maximieren. Die Antworten könnte Einsichten bezüglich der Frage liefern, welche Anpassungen notwendig sind, um die Potenziale von Lern-Apps voll auszuschöpfen und Bildungsprozesse zu optimieren.

5) Welche Rolle spielt die Lehrkraft in einem durch Lern-Apps unterstützten Mathematikunterricht?

Werden im Mathematikunterricht Lern-Apps eingesetzt, übernimmt die Lehrkraft eine entscheidende Rolle, indem sie die Integration der Technologie leitet und den Lernprozess aktiv befördert. Sie nutzt Lern-Apps als Ergänzung zum herkömmlichen Unterricht, um individuelle Lernwege zu unterstützen und sicherzustellen, dass die digitalen Tools effektiv dazu beitragen, die Lernziele zu erreichen.

6) Welche Herausforderungen und Potenziale ergeben sich aus der Integration von Lernapps im Mathematikunterricht?

In der Analyse der Ergebnisse lässt sich das Potenzial der Integration von Lernapps in den Mathematikunterricht anhand mehrerer Schlüsselaspekte verdeutlichen. Zunächst ermöglichen diese Technologien eine stärkere Individualisierung des Lernens, indem sie an die individuellen Lernbedürfnisse und -geschwindigkeiten der Schülerinnen und Schüler angepasst werden können. Des Weiteren fördert die Interaktivität der Apps die Motivation durch spielerische Lernelemente und sorgt somit für eine aktivere Beteiligung im Lernprozess. Ein weiterer Vorteil ist das sofortige Feedback, das die Schülerinnen und Schüler erhalten, was eine unmittelbare Anpassung des Lernverhaltens ermöglicht und den Lernprozess effizienter gestaltet. Die Zugänglichkeit zu Lernmaterialien wird ebenfalls verbessert, da die Apps jederzeit und überall genutzt werden können, was ein flexibles Lernen fördert. Darüber hinaus erleichtert die Visualisierung komplexer mathematischer Konzepte das Verständnis und unterstützt visuelle Lernstile. Trotz dieser Vorteile gibt es auch Herausforderungen. Dazu gehören Zugangsbarrieren, die durch unterschiedliche technologische Voraussetzungen entstehen und die digitale Kluft vergrößern können. Das Risiko der Ablenkung durch die Vielzahl verfügbarer Apps und die potenzielle Überforderung der Schülerinnen und Schüler sind weitere bedeutsame Nachteile. Die variierende Qualität und Relevanz der Lerninhalte in Bezug auf den Lehrplan können ebenfalls problematisch sein, ebenso wie die Notwendigkeit der fortlaufenden Fortbildung für Lehrkräfte, um die Technologien effektiv zu nutzen und zu integrieren. Nicht zuletzt muss der Schutz der

Schülerdaten bei der Nutzung von Lernapps gewährleistet sein. Diese Punkte unterstreichen die doppelte Natur der Integration von Lernapps im Unterricht: Sie bieten erhebliches Potenzial zur Verbesserung und Individualisierung des Lernens, konfrontieren Lehrkräfte und Schulen jedoch auch mit neuen Herausforderungen. Eine sorgfältige Auswahl und strategische Einsatzplanung sind daher essentiell, um die Vorteile optimal zu nutzen und den Herausforderungen wirksam zu begegnen.

14. Literaturverzeichnis

ANTON - Gruppen. (n. d.). Verfügbar unter: <https://anton.app/de/gruppen/>

Bettermarks. (n. d.). *Bettermarks Schweiz* Verfügbar unter:
<https://apps.bettermarks.com/tc/schoolbook/library>

Brunner, E. (2017). *Mathematikunterricht in Mehrjahrgangsklassen der Primarschule: Eine Deskription entlang verschiedener Gestaltungselemente und Einschätzungen der Lehrpersonen*. Journal für Mathematik-Didaktik, 38(1), 57–91. <https://doi.org/10.1007/s13138-016-0109-1>

Diener M. (2022). *Planarbeit im Mathematikunterricht aus fachdidaktischer Sicht*. Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik, 28(11) 43 - 50

Die Schweizer Lernplattform – evulpo. (n. d.) Verfügbar unter:
https://evulpo.com/de/ch?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=ch|brand|d|01&utm_term=evulpo&gad=1&gclid=Cj0KCQiAr8eqBhD3ARIsAle-buNFDn2m-

Eggert, J. (2023). *Mathe-Doc: Bruchrechnen 5./6. Klasse: Erklärungen und Übungsaufgaben* (Bergedorfer Unterrichtsideen) Hamburg: Persen.

Eichelmann, A., Narciss, S., Schnaubert, L. & Melis, E. (2012). *Typische Fehler bei der Addition und Subtraktion von Brüchen – Ein Review zu empirischen Fehleranalysen*. Journal für Mathematik-Didaktik, 33(1), 29–57. <https://doi.org/10.1007/s13138-011-0031-5>

Furtschegger, D. (2023). *Individualisier-idealisiert-instrumentalisiert*. Weinheim / Basel: Beltz Juventa.

Heinzel, F. & Koch, K. (Hrsg.). (2017). *Individualisierung im Grundschulunterricht: Anspruch, Realisierung und Risiken* (Jahrbuch Grundschulforschung). Wiesbaden: Springer VS.

Hirt, U. & Wälti, B. (2022). *Lernumgebungen im Mathematikunterricht: natürliche Differenzierung für Rechenschwache bis Hochbegabte* (7. Aufl.). Hannover: Klett/Kallmeyer.

Hussy, W., Schreier, M. & Echterhoff, G. (2013). *Forschungsmethoden in Psychologie und Sozialwissenschaften für Bachelor*: (2. Aufl.). Berlin: Springer.

Kollhoff, S. (2021). *Analyse von Transferprozessen in der Entwicklung des Bruchzahlbegriffs: theoretische Rahmung und empirische Untersuchung* (Bielefelder Schriften zur Didaktik der Mathematik). Wiesbaden: Springer Spektrum.

Landwehr, N. & Steiner, P. (2008). *Q2E - Qualität durch Evaluation und Entwicklung. H. 6: Steuerung des Qualitätsmanagements durch die Schulleitung: Grundlagen zur wirksamen Lenkung der Qualitätsprozesse in der Schule / Norbert Landwehr* (2. Aufl.). Bern: h.e.p.-Verl.

LearningView.org (2024) *LearningView - Wochenpläne - Arbeitsstände - Portfolios*. (n. d.). Verfügbar unter: <https://learningview.org/>

Lettau, A. & Breuer, F. (n. d.). Kurze Einführung in den qualitativ-sozialwissenschaftlichen Forschungsstil. Verfügbar unter: <https://www.uni-muenster.de/imperia/md/content/psyifp/aebreuer/alfb.pdf>

Lutz, W. & Trefzger, T. (2020). *Die Vorentlastung von Schülerexperimenten im Flipped Classroom, In: Gerhart Brandhofer, Josef Buchner, Christian Freisleben-Teutscher & Katrin Tengler* (Hrsg.): *Tagungsband zu Tagung Inverted Classroom and beyond*, S. 207-217

LMVZ | *Mathematik 1-6 Primarstufe* (n. d.) Verfügbar unter: <https://003.lmvz.ch/matheprimar/lp/de/?orgId=873>

Mandl H. & Reinmann-Rothmeier G. (2001). *Unterrichten und Lernumgebungen gestalten. Pädagogische Psychologie, 4. Aufl. Weinheim: Beltz*

Mathematik Primarstufe 6. (2016). (1. Auflage.). Zürich: Lehrmittelverlag Zürich.

Hielscher M., Tschudi C., Prasse D., & Döbeli Honegger B.. (2017). *LearningView-ein digitales Werkzeug zur Unterstützung eines offenen Unterrichts*. e-Learning Fachtagung Informatik.

Sofatutor.com, *Mit Spaß lernen und Noten verbessern*. (n. d.). Verfügbar unter: <https://www.sofatutor.com/>

Padberg, F. & Wartha, S. (2017). *Didaktik der Bruchrechnung* (Mathematik Primarstufe und Sekundarstufe I + II) (5. Aufl.). Berlin: Springer Spektrum. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-52969-0>

Posch, P., Altrichter, H. & Spann, H. (2018). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht* (5. Auflage.). Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.

Przyborski, A. & Wohlrab-Sahr, M. (2013). *Qualitative Sozialforschung: Ein Arbeitsbuch*. Walter de Gruyter. München: Oldenbourg Verlag,

Reinhold, F., Hoch, S., Werner, B., Reiss, K., & Richter-Gebert, J. (2019). *Tablet-PCs im Mathematikunterricht der Klasse 6. Ergebnisse des Forschungsprojektes ALICE:Bruchrechnen*. Münster: Waxmann

Reusser, K. (2016). Jenseits der Beliebigkeit: „konstruktivistische Didaktik“ auf dem Prüfstand der empirischen Unterrichtsforschung. *Journal für LehrerInnenbildung*, 16(2):40-48

Roos, M. & Leutwyler, B. (2017). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium: recherchieren, schreiben, forschen* (2., überarbeitete Auflage.). Bern: Hogrefe.

Stebler, R., Pauli, C., & Reusser, K. (2021). Personalisiertes Lernen. Zur Analyse eines Bildungsschlagwortes und erste Ergebnisse aus der perLen-Studie. <https://doi.org/10.25656/01:21816>

Sweller, J., Ayres, P. L. & Kalyuga, S. (2011). *Cognitive load theory* (Explorations in the learning sciences, instructional systems and performance technologies). New York: Springer.

Thöny R. (2024). *Mit Planungsraster arbeiten*. Verfügbar unter: <https://www.planungsraster.ch/#Lernwege>

Tillmann, A. (2018). Begleituntersuchung zum Projekt MOLE - Mobiles Lernen in Hessen. In: Tillmann, A. & Antony, H. (Hrsg.), *Tablet-Klassen. Begleituntersuchung, Unterrichtskonzepte und Erfahrungen aus dem Pilotprojekt Mobiles Lernen in Hessen - MOLE*. Münster/ New York: Waxmann S.13-40

Bruchrechnenlernen.ch *Übe das Multiplizieren, Dividieren, Addieren von Brüchen auf Bruchrechnenlernen.ch*. (n. d.). Verfügbar unter: <https://www.bruchrechnenlernen.ch/>

Wartha, S. (2018). *Brüche und Rechenoperationen verstehen oder Bruchrechnen können?* *Mitteilungen der Deutschen Mathematiker-Vereinigung*, 26(1), 31–37. De Gruyter. <https://doi.org/10.1515/dmvm-2018-0011>

Werner, J., Ebel, C., Spannagel, C. & Bayer, S. (Hrsg.). (2021). *Flipped Classroom - Zeit für deinen Unterricht: Praxisbeispiele, Erfahrungen und Handlungsempfehlungen* (3. Auflage.). Gütersloh: Verlag Bertelsmann Stiftung.

Winkel J., Fichten W., & Großmann K. (2017). *Forschendes Lernen an der Europa-Universität Flensburg. Zentrum für Lehrerinnen- und Lehrerbildung der Europa-Universität Flensburg*.

Wittmann, E. Ch. (2019). *Aktiv-entdeckendes und soziales Lernen im Arithmetikunterricht*. In E.Ch. Wittmann & N. Gerhard [Hrsg.]. *Mit Kindern rechnen*. Frankfurt am Main: Arbeitskreis Grundschule e.V. 1995 S.10-41 DOI: 10.25656/01:17495

Beobachtungsprotokoll

Digitale Lernumgebung: Anteile berechnen

Ort, Zeit	Kontextinformation	Genauerer?	Methodische und Rollenreflexionen	Theoretische Reflexionen
Zimmer 103, 11-12 Uhr PPP Kurz vorstellen	Ich stellte die Masterarbeit vor. Die Sus hörten aufmerksam zu.	Eine Schülerin fragte begeistert, ob das für die Uni wäre. Es waren einige überfordert.	Ich war als LP alleine in der Klasse und habe den Unterricht geleitet.	Die Rollendichte in einer einzelnen Person, Beobachterin, Lehrperson, Studienleiterin, schulische Heilpädagogin führte zu einer starken Belastung.
Diagnose – Test und die verteilen	Ich verteilte die Tests und sie lösten den Test. Ich habe klar kommuniziert, dass sie nur das ausfüllen können, was sie wissen und es keine Prüfung ist.	Die Auswertung wird dann weitere Informationen liefern.		
Reflexion: Was hat gut funktioniert? Wie weit sind die Sus gekommen?	Die PPP ist gut angekommen. Die Sus haben sich ins LearningView eingeloggt und begonnen zu arbeiten.	Der digitale Look hat sie gepackt. Einige haben das Video geschaut und die Evulpo Übungen gemacht.	Die PPP ist gut angekommen. Die Sus haben sich ins LearningView eingeloggt und sich rasch zurecht gefunden. Es kam dann vermehrt zu technischen Schwierigkeiten. Es brauchte den Support der LP.	Loginschwierigkeiten brauchen viel Zeit.

Masterarbeit Erfolgreich individualisieren unter Einbezug der digitalen Welt, Linda Landolt
25.02. - 08. 02.2024

2. Lektion				
Halbklassenunterricht Mathe	Ich konnte in der Halbklasse unterrichten.	Die Schülerinnen und Schüler haben intensiv an den Übungen arbeiten. Der Schüler Ko.Y zeigte eine grosse Einsatzbereitschaft und Motivation. Es war anders als in den gewöhnlichen Mathestunden, als er am Matheplan und mit dem Mathebuch gearbeitet hat.	Ich war als einzige Lehrperson anwesend, da die Klassenlehrperson krank war.	Die Rollendichte in einer einzelnen Person, Beobachterin, Lehrperson, Studienleiterin, schulische Heilpädagogin führte zu einer starken Belastung
Reflexion:	Es gab genügend Raum für Fragen und vertiefen in die Lernstruktur vom LearningView			
3. Lektion				
Mittwoch	60 min Individuelles Bearbeiten der Lernapps.	Eine Schülerin Bi.F war sehr interessiert am arbeiten. Einige Aufgabestellungen der Apps sind sehr kleinschrittig vorgegeben, was zu Verwirrungen führen kann. Was ist der nächste Schritt. Die App Anton zum Beispiel erzieht die Schülerinnen und Schüler einen bestimmten Lösungsweg zu nehmen. Das schränkt stark ein.	Ich konnte als Studienleiterin und als Lehrperson alleine unterrichten, das gab mir Freiheiten. Das die Klasse in der Halbklasse da war, gab mir die Möglichkeit individuell zu unterstützen.	Individualisierter Unterricht kann daraus kritisch betrachtet werden – eine vertiefte Auseinandersetzung in der Gruppe könnte den Lernprozess fördern.
4. Lektion				

Masterarbeit Erfolgreich individualisieren unter Einbezug der digitalen Welt, Linda Landolt
 25.02. - 08. 02.2024

Donnerstag	Es gab eine ergänztes Angebot mit drei Punkte-Aufgaben und dann auch mit	Die Schüler haben etwas verwirrt auf das vielfältigte Programm reagiert. Sie haben es aber auch geschätzt, dass sie auf ihrem Lernstand arbeiten konnten, wie sonst im Matheplan.	Die Rolle der Lehrperson war oftmals technischer Support bei Loginproblemen. Die Auseinandersetzung mit dem Bruchrechnen, nahm in meinem Handlungsfeld eine sekundäre Rolle ein-	
5. Lektion				
Auswertung Fragebogen als Hausaufgabe ausgefüllt	Minitest Die Sus arbeiten die ganze Stunde konzentriert an den Aufgaben. Als sie fertig waren haben sie den Minitest gemacht.	Aussage eines Kinders: Ich arbeite lieber digital mit dem Computer.	Ende Woche haben sie wie gewohn einen Mini-Test gemacht. Die Sus haben nicht schlecht abgeschnitten. Ich konnte in dieser Rolle als SHP und Studienleiterin teilnehmen.	Das ständige Überprüfen der Lernstände de Sus ist wichtig für die Weiterentwicklung der digitalen Lernumgebung.

Blitzlicht 1:

Frage: Wie haben dir die Apps gefallen?

Sa.A.: Ich finde LearningView echt klasse, Evulpo allerdings nicht so, weil die Aufgaben mir nicht so zusagen. LMVZ ist auch nicht mein Ding, die Aufgaben sind einfach nicht mein Fall. Bettermarks ist einer meiner Favoriten, richtig cool, weil die Aufgaben einfach super sind und man dabei viel lernt. Anton gefällt mir am besten, super Aufgaben und man kann sie immer wiederholen. Man hat mehrere Versuche, und es macht mir viel Spaß, Münzen und Sterne zu sammeln. Ich würde gern noch ein paar Wochen mehr damit lernen.

Ze.K.: Ähm, Bettermarks finde ich wirklich schlecht. Schlecht, schlecht, echt ganz schlecht. Es ist zu kompliziert, man muss sich ständig wie bei 13 verschiedenen Webseiten einloggen, bis es endlich klappt. LearningView ist ganz okay, eine 5 von 10. LMVZ ist auch okay. Anton finde ich klasse, ich hab einen Crush auf Anton, eine klare zehn. Evulpo ist so mittelmäßig, eine 6 von 10.

Na.W.: Ich mag Bettermarks sehr, wegen der motivierenden Nachrichten, aber bei den Bruchaufgaben muss man immer den kleinstmöglichen Bruch finden, was etwas nervig ist. Anton mag ich nicht so, weil es wenig motivierend und langweilig gestaltet ist.

Zo.J.: Bei LearningView kann man die Aufgaben einfach anklicken, und das finde ich gut. Bei Bettermarks muss man sich immer wieder neu einloggen, was ziemlich nervig ist. Evulpo finde ich am besten, und wir arbeiten oft mit LMVZ, das gefällt mir.

Tu.S.: Die Lernapps sind generell gut. Bei einigen sind die Regeln strenger, bei anderen weniger. Evulpo hat auch Lernvideos, die erklären, wie man die Aufgaben löst.

La.L.: Die Apps sind cool, einige sind streng, wie zum Beispiel Anton, aber man lernt viel. Evulpo hat ein Lernvideo, das gut erklärt.

Ni.B.: Ich finde alle Apps ganz gut, am besten gefallen haben mir LearningView und Evulpo. Es war super, dass wir mit dem Computer gearbeitet haben.

Lo.M.: Meine Lieblingsapp ist Anton, weil man da Münzen bekommt und dann Spiele spielen kann. Meine Hassapp ist Bettermarks, und ich würde gerne weniger Lernapps haben.

Je.B.: Also, es war okay. Bettermarks war schlimm, richtig schlimm, so wie schlecht, schlecht, sehr schlecht. Evulpo war schlecht, aber nicht ganz so schlecht wie Bettermarks. Anton ist super, LMVZ ist okay, LearningView ist auch ganz gut.

Pa.M.: Ähm, ich finde LearningView okay, so normal. Anton finde ich sehr cool, zehn von zehn, weil man dort Spiele spielen kann. LMVZ geht auch, Evulpo ist auch okay, und Bettermarks ist nicht so cool, weil man sich immer wieder neu einloggen muss.

Fa.S.: Ich finde Bettermarks richtig schlecht, weil es einfach nicht gut ist. LMVZ ist nicht gut, LearningView ist ganz okay, aber Anton ist sehr gut, weil man Spiele spielen kann.

Br.L.: Also ich finde alle nicht super gut, weil Anton macht für mich keinen Sinn, weil man plötzlich auch noch kürzen muss, und das steht da nicht. LearningView ist eigentlich okay, weil man da nichts machen muss, außer schauen, welche Aufgaben man machen muss. LMVZ finde ich am besten. Das Bettermarks finde ich einfach blöd. Dass man sich immer neu einloggen muss. Ja, Evulpo auch ganz okay, okay!

Le.S.: Ich finde, es ist cool, mit dem Laptop zu arbeiten. Es ist einfacher, doch es ist ein bisschen komisch, dass es nicht auf der App so ist, dass es sich schon selber so abhakt, dass man halt schon weiß, was man gemacht hat. Und also Anton war mein Liebling, weil dort kommen, und so wie eine Motivation mehr, Münzen zu sammeln, und die anderen waren auch okay.

Al.D.: Also ich finde LearningView eigentlich ganz okay. Man könnte bei ein paar Aufgaben besser erklären. Anton ist ganz okay, Bettermarks ist auch ganz okay

An.S.: Also mit dem Computer arbeiten, war eigentlich cool. Ich wusste einfach nicht immer, welche Aufgaben ich lösen musste und ob ich alle lösen musste, und es waren dann ein bisschen viele Aufgaben.

Em.B.: Ähm, mir gefällt Bettermarks sehr gut, weil es sehr übersichtlich und verständlich ist. Anton gefällt mir auch, aber ist manchmal nicht so ganz verständlich. Evulpo ist nicht so meins. Ich finde das jetzt nicht so cool, weil man muss sich auch immer so anmelden und so, aber allgemein gefällt es mir eigentlich sehr gut. Das mit den Lernapps, ja.

Masterarbeit: Erfolgreich individualisieren in Mathe
unter Einbezug der digitalen Welt
Blitzlicht 1
Linda Landolt
Datum der Aufnahme 1.3.2024

Bi.F.: Ich finde das cool, weil wir konnten mit den Laptops arbeiten. Und für mich ist es besser gewesen mit den Beispielen zu lernen, und die Aufgaben waren auch nicht schwieriger und auch nicht zu einfach.

Jo.M.: Oh, ich finde das Thema in diesen schwierig. Ich finde cool, dass es in Evulpo Erklärvideos gibt. Anton ist eine coole App, so wie Bettermarks und Evulpo, und ich finde das Learningview eine gute und coole Weise zu lernen.

Jo.B.: Ähm, Bettermarks finde ich so richtig schlecht, weil man sich die ganze Zeit einloggen muss, etwa 20 mal. Anton finde ich zehn von zehn, das ist richtig gut. Evulpo finde ich auch ganz gut, und LMVZ finde ich okay, so eine fünf von zehn!

Aussagen Blitzlicht 2

Fragestellung: Wie fandest du den Unterricht mit den Lernapps?

Le.S.: Also, ich finde, das Lernen auf dem Tablet oder Laptop war erfolgreich. Ich weiß jetzt mehr, und ich finde, es hat funktioniert, aber das Schwierige war das Einloggen und anderes.

Sa.A.: Ich würde gerne weiter mit LearningView arbeiten. Am liebsten würde ich es natürlich in der Mathestunde machen. Ja, sehr gut also, vor allem für das Thema Brüche, um ein neues Thema zu wiederholen oder aufzunehmen. Vielleicht ist es bei den einen Themen auch gut, für eine Prüfung zu lernen. Ja, also, mir hat es sehr gefallen. Ich würde gerne weitermachen.

Fa.S.: Ich finde es sehr gut mit den Lernapps. Ich würde gerne nochmal mit den Lernapps lernen.

Br.L.: Also, das Thema an sich selbst war sehr, eigentlich sehr einfach, und die Apps haben mir auch ein bisschen geholfen, aber nicht sehr fest.

Bi.F.: Ich finde es gut mit Lernapps zu arbeiten, weil es großartig ist, dass wir mit den Laptops arbeiten können, und ich finde es gut mit den Lernvideos, die genau erklären, wie man es machen muss. Das wissen wir, wie es geht, weil es so gut ist, mit den Lernapps zu arbeiten, mit LearningView, Bettermarks, Anton, Evulpo ist auch gut, weil wenn wir Fehler machen, können wir die Aufgabe nochmal machen, um es besser zu machen. Ich finde es halt gut.

Al.D.: Ich finde, die Lernapps haben geholfen. Würde man es vielleicht besser erklären, wäre es vielleicht besser, aber sonst ist es auch angenehm, mit dem Laptop zu arbeiten.

An.S.: Ich finde, man sollte die Lernapps benutzen, wenn man bei eher einfachen Themen ist, weil bei den schwierigen Themen, zum Beispiel bei Textaufgaben, konnte der Lehrer es besser erklären, als jetzt ein Lernvideo und auch deine Fehler korrigieren und dir erklären, was du falsch gemacht hast. Und bei den Lernapps ist es halt so, sie markieren es nur rot und erklären nicht wirklich, wo du einen Fehler gemacht hast.

Masterarbeit: Erfolgreich individualisieren in Mathe
unter Einbezug der digitalen Welt
Blitzlicht 2
Linda Landolt
Datum der Aufnahme 8.3.2024

Tu.S.: Also, ich finde, mit den Lernapps kann man gut lernen, und wenn man Tests hat, kann man einfach so Erklärvideos nochmal schauen oder die Aufgaben wieder machen. Wenn man findet, dass man nicht so gut vorbereitet ist, und ja, also ich denke, es hilft beim Lernen.

La.L.: Ich fand es sehr cool, mit den Laptops zu arbeiten. Ich fand alle Lernapps wirklich sehr cool. Und ich würde auch weiterhin gerne mit ihnen arbeiten, und mit den Lernvideos kann man auch gut mal wieder für eine Prüfung lernen.

Na.W.: Also, ich finde die Idee von den Lernapps generell gut, und ich finde, wir sollten das auch mehr im Unterricht benutzen. Die App, welche ich am besten fand, war Bettermarks, weil ich mich dadurch motiviert gefühlt habe, und bei Evulpo, das finde ich auch gut. Da hat man alles ausführlich erklärt bekommen, aber ich hatte da etwas technische Probleme und konnte den Server nicht erreichen. Aber ja, das wäre das.

Lo.M.: Ja, ich finde Anton die beste Lernapp, weil ich Spiele spielen konnte und ich Münzen erarbeiten kann.

Je.B.: Also ich finde LearningView besser als den normalen Matheplan, und ich hätte gerne, dass es immer so auf dem Computer ist und nicht im Buch, weil im Buch muss man schreiben und hier kann man es auf dem Laptop machen, und man sieht es besser. Und dann ist das Problem manchmal, dass ich meine eigene Schrift nicht erkenne, und deswegen brauche ich lieber den Laptop.

Em.B.: Ähm, ja, die Lernapps gefallen mir sehr gut. Sogar besser als der eigentliche Matheplan, weil es irgendwie einfacher ist, weil man sonst noch Bücher und so mitnehmen muss. Jetzt muss man nur den Computer mitnehmen. Und ich denke schon, dass mir das etwas geholfen hat, diese Lernapps. Ähm, ja, weil man kann, wie ich einfach die Aufgaben nochmal wiederholen. Ja, also ja.

Jo.M.: Ja, ich würde es nochmal benutzen.

Ze.K.: Ähm, ch finde die Lernapps toll! Weil, weil, weil, also Bettermarks ist nicht toll, es ist echt schlecht, schlecht! Weil man sich tausendmal wieder rein- und ausloggen muss und so. Die anderen Apps sind eigentlich cool, ja.

Pa.M.: Ähm, ich würde nochmal mit den Lernapps arbeiten, weil es cool ist. Ja!

Masterarbeit: Erfolgreich individualisieren in Mathe
unter Einbezug der digitalen Welt
Blitzlicht 2
Linda Landolt
Datum der Aufnahme 8.3.2024

Ni.B.: Es ist überall cool.

No.B.: Also, ich finde die Lernapps sehr cool, und ich möchte nochmals mit ihnen arbeiten.

Ko.Y.: Ich würde wieder mit den Lernapps anfangen, neue Themen. Ich würde nie wieder mit den Büchern anfangen. Und LMVZ hat mir am besten gefallen.

F1 Wie attraktiv findest du die ausgewählten Lern-Apps?

Beantwortet: 20 Übersprungen: 1

ANTWORTOPTIONEN	BEANTWORTUNGEN	
Sehr attraktiv	5.00%	1
Attraktiv	50.00%	10
Neutral	45.00%	9
Unattraktiv	0.00%	0
Sehr unattraktiv	0.00%	0
GESAMT		20

F2 Welche der Lern-Apps gefällt dir persönlich am besten?

Beantwortet: 21 Übersprungen: 0

ANTWORTOPTIONEN	BEANTWORTUNGEN
LMVZ	14.29% 3
Bettermarks	38.10% 8
Evulpo	23.81% 5
Anton	66.67% 14
Befragte insgesamt: 21	

F3 Was hat dir bei Evulpo gefallen?

Beantwortet: 21 Übersprungen: 0

#	BEANTWORTUNGEN	DATE
1	Die gut erklärten lernvideos.	3/8/2024 10:49 AM
2	In Evulpo hat mir gefallen das wenn mir fehler machen können wir nochmals machen.	3/8/2024 10:44 AM
3	Bei Evulpo fand ich es gut das man immer alles ausführlich erklärt bekommt	3/8/2024 10:43 AM
4	Das es ein Erklärvideo hat.	3/8/2024 10:43 AM
5	es ist einfach normal	3/8/2024 10:42 AM
6	das die aufgaben sehr klar waren	3/8/2024 10:42 AM
7	Die aufgaben wurden gut erklärt	3/8/2024 10:40 AM
8	gar nichts	3/8/2024 10:40 AM
9	nichts	3/8/2024 10:40 AM
10	Das dei falschen Aufgaben am Schluss wiederholt werden.	3/8/2024 10:38 AM
11	das es da gute erklär videos gibt	3/8/2024 10:38 AM
12	Gaaaaaaaaar Nicccchhhhhhttttsssssss	3/8/2024 10:37 AM
13	das man am computer arbeiten kann.	3/8/2024 10:37 AM
14	Das es nicht so viele Aufgaben hatte war gut.	3/8/2024 10:35 AM
15	nichts	3/8/2024 10:34 AM
16	Das man bei den Fehlern nicht alles neu machen musste.	3/8/2024 10:34 AM
17	Es ist halt eine normale lernapp und sie ist cool	3/8/2024 10:34 AM
18	Ich finde es ok kann aber besser sein	3/8/2024 10:33 AM
19	die aufgaben	3/8/2024 10:32 AM
20	es get	3/8/2024 10:32 AM
21	es wahren kurze aufgaben	3/8/2024 10:32 AM

F4 Was hat dir an Bettermarks gefallen?

Beantwortet: 21 Übersprungen: 0

#	BEANTWORTUNGEN	DATE
1	An Bettermarks hat mir besonders gefallen dass man alle Themen lernen konnte. Mann konnte besonders gut für die kleine Prüfung lernen	3/8/2024 10:49 AM
2	In Bettermarks hat mmmir gefallen die guten Aufgaben hat und das es ist gut zu lernen.	3/8/2024 10:44 AM
3	Bei Bettermarks fand ich es gut das man immer motiviert wird wenn man etwas richtig macht	3/8/2024 10:43 AM
4	Man versteht die Aufgaben gut .	3/8/2024 10:43 AM
5	es hat viel zu machen und es ist viel mehr Attraktiv zu mach als etwas anderes	3/8/2024 10:42 AM
6	der Mensch der aus dem Boden kommt	3/8/2024 10:42 AM
7	das ist nicht so meins aber es macht Spaß weil am Schluss kommen immer welche Tiere	3/8/2024 10:40 AM
8	gar nichts	3/8/2024 10:40 AM
9	nichts	3/8/2024 10:40 AM
10	Das man wenn man etwas falsch hat entweder nochmals probieren kann oder die Lösung ansehen kann.	3/8/2024 10:38 AM
11	hier kommt gerade die aufgabe und mann muss nicht immer die aufgabe suchen	3/8/2024 10:38 AM
12	Bettermarks hat mir gefallen weil ich mehr Aufgaben bekommen habe.	3/8/2024 10:37 AM
13	das die aufgaben nicht zu schwierig waren.	3/8/2024 10:37 AM
14	Nicht viel weil das Login nicht immer ging.	3/8/2024 10:35 AM
15	nichts	3/8/2024 10:34 AM
16	Das Männchen und die Ding-Ding Geräusche	3/8/2024 10:34 AM
17	nichts weil mann muss sich immer anmelden	3/8/2024 10:34 AM
18	schlecht weil man sich die ganze Zeit anmelden muss und die aufgaben sind zu kompliezirt	3/8/2024 10:33 AM
19	nichts	3/8/2024 10:32 AM
20	nichts	3/8/2024 10:32 AM
21	nichts	3/8/2024 10:32 AM

F5 Was hat dir an LMVZ gefallen?

Beantwortet: 20 Übersprungen: 1

#	BEANTWORTUNGEN	DATE
1	Mir hat das Anteile berechnen sehr gefallen	3/8/2024 10:49 AM
2	Bei LMVZ hat mir gefallen das es guten Aufgaben hat.	3/8/2024 10:44 AM
3	Das auch die aufgaben gut zum verstehen sind.	3/8/2024 10:43 AM
4	gar nichts	3/8/2024 10:42 AM
5	nichts	3/8/2024 10:42 AM
6	das ist nicht so meins	3/8/2024 10:40 AM
7	weiss nicht mehr	3/8/2024 10:40 AM
8	die aufgaben waren nicht so schwer	3/8/2024 10:40 AM
9	Man sieht wie lang man für die Aufgabe gebraucht hat und wie gut man war anhand der Smileys.	3/8/2024 10:38 AM
10	die aufgaben weren verständlich	3/8/2024 10:38 AM
11	Weil, Zeit (2.32 min) hat mir gefallen.	3/8/2024 10:37 AM
12	mir hat gefallen das man die aufgaben immer und immer wieder nacheinander lösen konnte.	3/8/2024 10:37 AM
13	Es war normal	3/8/2024 10:35 AM
14	das man draus kommt was man machen muss	3/8/2024 10:34 AM
15	Nichts.	3/8/2024 10:34 AM
16	es war ganz ok	3/8/2024 10:34 AM
17	Das war ganz ok	3/8/2024 10:33 AM
18	nichts	3/8/2024 10:32 AM
19	das es einfach war	3/8/2024 10:32 AM
20	nichts	3/8/2024 10:32 AM

F6 Was hat dir an Anton gefallen?

Beantwortet: 20 Übersprungen: 1

#	BEANTWORTUNGEN	DATE
1	Am der anton- App hat mir gefallen das man fast immer einen Tipp hatte	3/8/2024 10:49 AM
2	Mir hat gefallen das es Tipps hat zum helfen und das es nich so einfach Aufgaben sind aber auch nicht so schwierige Aufgaben.	3/8/2024 10:44 AM
3	Das es auch so kleine Erklärungen hat.	3/8/2024 10:43 AM
4	das mann in anton spiele spielen kann	3/8/2024 10:42 AM
5	weil man eine Figur auswählen kann	3/8/2024 10:42 AM
6	ich mag Anton weil man sich selber machen kann	3/8/2024 10:40 AM
7	Anton hat mir am meisten geh fahlen weil man spiele spielen kann aber für das brauchst du münzen das ist eine gute Motivation	3/8/2024 10:40 AM
8	alles	3/8/2024 10:40 AM
9	Ich finde Anton nicht so cool es gefällt mir von der Aufgabenstellung nicht so.	3/8/2024 10:38 AM
10	das mann sein avatar zusammen stellen kann und die aufgaben waren ok verständlich	3/8/2024 10:38 AM
11	Weil, Spiele und Münzen	3/8/2024 10:37 AM
12	an Anton haben mir die aufgaben sehr gut gefallen.	3/8/2024 10:37 AM
13	Anton war cool weil man Speile spielen kann	3/8/2024 10:35 AM
14	das man spiele spielen kann!	3/8/2024 10:34 AM
15	Das man Münzen bei manchen aufgaben bekam und die Spiele.	3/8/2024 10:34 AM
16	die spiele und dass mann immer münzen bekommt	3/8/2024 10:34 AM
17	Die spiele und die Aufgaben waren gut	3/8/2024 10:33 AM
18	das man spiele spielen kann	3/8/2024 10:32 AM
19	das gamen	3/8/2024 10:32 AM
20	es wahren genau passende aufgaben und man kan wen man Münzen hat spielen	3/8/2024 10:32 AM

F7 Hat es dir Spaß gemacht, mit den Lern-Apps zu arbeiten?

Beantwortet: 21 Übersprungen: 0

ANTWORTOPTIONEN	BEANTWORTUNGEN	
Ja, sehr	28.57%	6
Ja, ein bisschen	57.14%	12
Neutral	14.29%	3
Nein, nicht wirklich	0.00%	0
Nein, überhaupt nicht	0.00%	0
GESAMT		21

F8 In welchem Ausmaß unterstützen die ausgewählten Lern-Apps das Lernen?

Beantwortet: 21 Übersprungen: 0

ANTWORTOPTIONEN	BEANTWORTUNGEN	
Sehr stark	0.00%	0
Stark	42.86%	9
Neutral	57.14%	12
Schwach	0.00%	0
Gar nicht	0.00%	0
GESAMT		21

F9 Wenn du wählen könntest zwischen dem normalen Mathelehrmittel und den Lern-Apps, welches würdest du wählen?

Beantwortet: 21 Übersprungen: 0

ANTWORTOPTIONEN	BEANTWORTUNGEN
Normales Mathelehrmittel	9.52% 2
Lern-Apps	47.62% 10
Am liebsten beides	42.86% 9
GESAMT	21

F10 Was waren Herausforderungen für dich im Unterricht mit den Lernapps?

Beantwortet: 21 Übersprungen: 0

#	BEANTWORTUNGEN	DATE
1	Manchmal hatte es sehr schwierige Aufgaben	3/8/2024 10:49 AM
2	Durch	3/8/2024 10:44 AM
3	Bei Evulpo sind oft die Server abgestürzt	3/8/2024 10:43 AM
4	Ich habe bei den einen aufgaben die aufgabe nicht so gut verstanden und es hatte nicht wirklich eine erklärung was man machen muss.	3/8/2024 10:43 AM
5	gut	3/8/2024 10:42 AM
6	das Einloggen	3/8/2024 10:42 AM
7	Einloggen	3/8/2024 10:40 AM
8	Das man sich einloggen muss	3/8/2024 10:40 AM
9	bei bettermarks anmelden	3/8/2024 10:40 AM
10	Man musste immer die Aufgaben suchen und wusste nicht bei allen genau welche es war.	3/8/2024 10:38 AM
11	die richtige aufgabe suchen	3/8/2024 10:38 AM
12	Die Aufgaben	3/8/2024 10:37 AM
13	das Bruch Zeichen nicht zu vergessen.	3/8/2024 10:37 AM
14	keine	3/8/2024 10:35 AM
15	das wenn man kein Internet hatte, das man dann nichts machen konnte	3/8/2024 10:34 AM
16	Ich wusste nicht welche aufgaben ich lösen musste und technische Probleme	3/8/2024 10:34 AM
17	Die Aufgaben	3/8/2024 10:34 AM
18	Die Aufgaben	3/8/2024 10:33 AM
19	das ein loggen	3/8/2024 10:32 AM
20	nichts	3/8/2024 10:32 AM
21	anmelden	3/8/2024 10:32 AM

F11 Wie viel Neues hast du mit den Lernapps gelernt, was das Bruchrechnen angeht?

Beantwortet: 21 Übersprungen: 0

ANTWORTOPTIONEN	BEANTWORTUNGEN	
Sehr viel gelernt	14.29%	3
Ganz gut gelernt	42.86%	9
Grundsätzlich verstanden	38.10%	8
Noch unklar	4.76%	1
GESAMT		21

F12 Wie fühlst du dich beim Thema Bruchrechnen?

Beantwortet: 21 Übersprungen: 0

ANTWORTOPTIONEN	BEANTWORTUNGEN	
Ich bin bald Profi.	14.29%	3
Ich verstehe es ganz gut.	47.62%	10
Manchmal verstehe ich es.	38.10%	8
Ich komme noch nicht so klar mit den Brüchen.	0.00%	0
GESAMT		21

F13 Würdest du gerne wieder einmal mit Lernapps arbeiten?

Beantwortet: 21 Übersprungen: 0

ANTWORTOPTIONEN	BEANTWORTUNGEN	
Ja, gerne.	80.95%	17
Lieber nicht.	19.05%	4
GESAMT		21

F14 Wie fandest du LearningView als neuer Matheplan?

Beantwortet: 21 Übersprungen: 0

ANTWORTOPTIONEN	BEANTWORTUNGEN	
Sehr gut	47.62%	10
gut	38.10%	8
mittel	9.52%	2
nicht so gut	4.76%	1
GESAMT		21

F15 Was könnte man noch verbessern?

Beantwortet: 21 Übersprungen: 0

#	BEANTWORTUNGEN	DATE
1	ich finde dass es so perfekt ist	3/8/2024 10:49 AM
2	nut	3/8/2024 10:44 AM
3	Das die Weblink mehr funktionieren und das	3/8/2024 10:43 AM
4	bei den einen aufgaben vielleicht noch eine etwas klarere Erklärung.	3/8/2024 10:43 AM
5	nichts	3/8/2024 10:42 AM
6	das man sich bei bettermarks nicht immer anmelden muss	3/8/2024 10:42 AM
7	Mann kann die auf gaben besser erklären	3/8/2024 10:40 AM
8	Das die aufgaben bisschen genauer sind	3/8/2024 10:40 AM
9	bettermarks login	3/8/2024 10:40 AM
10	Die Aufgaben Nummern genau hinschreiben weil bei den manchen sieht man nur die App	3/8/2024 10:38 AM
11	weniger aufgaben weil wenn wir schrtlich arbeiten hat es viel weniger	3/8/2024 10:38 AM
12	nicht so viele Aufgaben rein tun	3/8/2024 10:37 AM
13	ich finde nichts ich finde es sehr toll.	3/8/2024 10:37 AM
14	Das das Login bei Bettermarks besser geht	3/8/2024 10:35 AM
15	die Logik	3/8/2024 10:34 AM
16	Klarer Matheplan, weniger Anton (es war sehr viel)	3/8/2024 10:34 AM
17	ganz klar bettermarks	3/8/2024 10:34 AM
18	Bettermarks und die Aufgaben habe ich manchmal nicht so gut verstanden	3/8/2024 10:33 AM
19	logik der aufgaben	3/8/2024 10:32 AM
20	bettermart	3/8/2024 10:32 AM
21	bettermarks	3/8/2024 10:32 AM

F16 Was würdest du dir für den zukünftigen Matheunterricht wünschen?

Beantwortet: 20 Übersprungen: 1

#	BEANTWORTUNGEN	DATE
1	Ich wünsche mir dass wir bald wieder mit denLern-Apps arbeiten können	3/8/2024 10:49 AM
2	weiter mit Lernapps arbeiten.	3/8/2024 10:44 AM
3	Ich wünsche mir das wir weniger Gruppenarbeit machen und mehr mit learningview arbeiten	3/8/2024 10:43 AM
4	Das wir öfter neben jemand anderem sitzen dürfen.	3/8/2024 10:43 AM
5	nichts	3/8/2024 10:42 AM
6	mit Lernapps arbeiten	3/8/2024 10:42 AM
7	keine Ahnung	3/8/2024 10:40 AM
8	Keineahnung	3/8/2024 10:40 AM
9	mit lernapps arbeiten	3/8/2024 10:40 AM
10	Das die Lernapps so erweiterte Aufgaben vom Matheplan sind.	3/8/2024 10:38 AM
11	das wir ein bisschen das machen und ein bisschen mit mathe blätter, mathe heft	3/8/2024 10:38 AM
12	Nicht viele Aufgaben	3/8/2024 10:37 AM
13	das wir manchmal auch noch mit learning View arbeiten können	3/8/2024 10:37 AM
14	Das wir mehr mit den Lernapps arbeiten	3/8/2024 10:35 AM
15	auf LerningView der Matheplan, aber mit dem TB und AH arbeiten!!!!	3/8/2024 10:34 AM
16	weniger lernapps nur eine	3/8/2024 10:34 AM
17	Bettermarks nicht mehr	3/8/2024 10:33 AM
18	mehr lern spiele	3/8/2024 10:32 AM
19	das plus rechnen	3/8/2024 10:32 AM
20	weiter mit den Lern-apps	3/8/2024 10:32 AM

F17 Welche App hat dich am meisten motiviert?

Beantwortet: 21 Übersprungen: 0

ANTWORTOPTIONEN	BEANTWORTUNGEN
Bettermarks	9.52% 2
LMVZ	4.76% 1
Anton	66.67% 14
Evulpo	19.05% 4
GESAMT	21

F18 Warum hat dich diese App motiviert?

Beantwortet: 21 Übersprungen: 0

#	BEANTWORTUNGEN	DATE
1	Weil es so coole aufgaben hat.	3/8/2024 10:49 AM
2	Weil es guten Aufgaben hat.	3/8/2024 10:44 AM
3	Weil man immer kleine nachrichten kriegt wenn man etwas richtig macht	3/8/2024 10:43 AM
4	Weil man am Schluss sieht wie viele Sterne man hat.	3/8/2024 10:43 AM
5	weil man spiele spielen kann	3/8/2024 10:42 AM
6	weil es so tolle Geräusche macht	3/8/2024 10:42 AM
7	keine Ahnung	3/8/2024 10:40 AM
8	Anton hat mir am meisten geh fahlen weil man spiele spielen kann aber für das brauchst du münzen das ist eine gute Motivation	3/8/2024 10:40 AM
9	Münzen	3/8/2024 10:40 AM
10	Es hat mir am meisten Spaß gemacht	3/8/2024 10:38 AM
11	weil am schluss ein avatar kommt und dein stand sagt	3/8/2024 10:38 AM
12	Weil es Zeit drauf hatte	3/8/2024 10:37 AM
13	weil man münzen sammeln kann.	3/8/2024 10:37 AM
14	Wiel man Spiele spielen kann	3/8/2024 10:35 AM
15	weil man Münzen bekam	3/8/2024 10:34 AM
16	Die Münzen	3/8/2024 10:34 AM
17	weill mann spielen kann und die aufgaben	3/8/2024 10:34 AM
18	Spiele und die Aufgaben waren cool	3/8/2024 10:33 AM
19	weil es lustig war	3/8/2024 10:32 AM
20	keine anung	3/8/2024 10:32 AM
21	münzen	3/8/2024 10:32 AM

F19 Welche App hatte das beste Design?

Beantwortet: 21 Übersprungen: 0

ANTWORTOPTIONEN	BEANTWORTUNGEN	
LMVZ	0.00%	0
Anton	61.90%	13
Bettermarks	14.29%	3
Evulpo	23.81%	5
GESAMT		21

F20 Wie wertvoll findest du Lernvideos in einer App?

Beantwortet: 21 Übersprungen: 0

ANTWORTOPTIONEN	BEANTWORTUNGEN
sehr wertvoll	4.76% 1
wertvoll	38.10% 8
so mittel	38.10% 8
braucht es nicht	19.05% 4
GESAMT	21

F21 Wie lange sollten die Videos sein?

Beantwortet: 20 Übersprungen: 1

ANTWORTOPTIONEN	BEANTWORTUNGEN	
lang und alles genau erklärt	20.00%	4
genügend Infos aber kurz erklärt	50.00%	10
kurz und knapp	30.00%	6
GESAMT		20

F22 Vielen Dank für deine Teilnahme! Gerne kannst du noch eine Kommentar da lassen.

Beantwortet: 13 Übersprungen: 8

#	BEANTWORTUNGEN	DATE
1	Es war wirklich mega toll	3/8/2024 10:49 AM
2	Mit Lernapps ist gut zu lernen.	3/8/2024 10:44 AM
3	abi mach Döner mit bögen sosse und doppel Fleisch bananen Suppen und und fondue mit Fussnagel	3/8/2024 10:40 AM
4	Ich finde es sehr toll	3/8/2024 10:38 AM
5	es ist cool	3/8/2024 10:38 AM
6	Kofi ist der beste	3/8/2024 10:37 AM
7	ich hoffe das wir das noch weiter machen den es hat mir sehr gefallen.	3/8/2024 10:37 AM
8	nk b	3/8/2024 10:35 AM
9	Es war Grundsätzlich oke, aber ich mag es mit dem Büchern mehr, weil ich dran gewohnt bin. Ich fand es einfach, aber ich kannte mich schon mit dem Thema aus , bevor ich startete.	3/8/2024 10:34 AM
10	Anton beste	3/8/2024 10:34 AM
11	Fcz und Zsc auf die 1	3/8/2024 10:33 AM
12	FCZ auf die 1	3/8/2024 10:32 AM
13	ich esse gerne Grüne schmakofatzige Gurken mit Salz	3/8/2024 10:32 AM

-- Male den entsprechenden Anteil farbig aus.

-- Berechne den Bruchteil.

$\frac{3}{7}$ von 56

5	6	:	7	=	8										
	8	·	3	=	24										

-- Berechne den Bruchteil.

$\frac{4}{5}$ von 455

4	5	5	:	5	=	9	1								
	9	1	·	4	=	3	6	4							

-- Berechne den Bruchteil.

$\frac{3}{4}$ von 316,8

3	1	6,8	:	4	=	7	9,2								
	7	9,2	·	3	=	2	3	7,6							

-- Erweitere den Bruch mit der folgenden Zahl.

		9													
2	·	9	=	1	8										
11	·	9	=	9	9										

-- Kürze den Bruch mit der folgenden Zahl.

		7													
28	:	7	=	4											
70	:	7	=	1	0										

-- Rechne den unechten Bruch in eine gemischte Zahlen um.

44	=	5	$\frac{4}{8}$												
8															

-- Rechne die gemischte Zahl in einen unechten Bruch um.

15	$\frac{1}{2}$	=	$\frac{31}{2}$												
----	---------------	---	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--- Addiere die gleichnamigen Brüche.

$\frac{7}{8}$	+	$\frac{6}{8}$	=	$\frac{13}{8}$	=	1	$\frac{5}{8}$								
---------------	---	---------------	---	----------------	---	---	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--

---- Subtrahiere die gleichnamigen Brüche.

$\frac{13}{15}$	-	$\frac{7}{15}$	=	$\frac{6}{15}$											
-----------------	---	----------------	---	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

---- Addiere die ungleichnamigen Brüche.

$\frac{5}{7}$	+	$\frac{6}{14}$	=	$\frac{10}{14}$	+	$\frac{6}{14}$	=	$\frac{16}{14}$	=	1	$\frac{2}{14}$	=	1	$\frac{1}{7}$	
---------------	---	----------------	---	-----------------	---	----------------	---	-----------------	---	---	----------------	---	---	---------------	--

---- Subtrahiere die ungleichnamigen Brüche.

$\frac{5}{7}$	-	$\frac{6}{14}$	=	$\frac{10}{14}$	-	$\frac{6}{14}$	=	$\frac{4}{14}$	=	$\frac{2}{7}$					
---------------	---	----------------	---	-----------------	---	----------------	---	----------------	---	---------------	--	--	--	--	--

---- Multipliziere die Brüche.

$\frac{3}{4}$	·	$\frac{4}{7}$	=	$\frac{12}{28}$	=	$\frac{3}{7}$									
---------------	---	---------------	---	-----------------	---	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

---- Dividiere die Brüche.

$\frac{4}{6}$:	$\frac{2}{14}$	=	$\frac{4}{6}$	·	$\frac{14}{2}$	=	$\frac{56}{12}$	=	$\frac{14}{3}$	=	4	$\frac{2}{3}$		
---------------	---	----------------	---	---------------	---	----------------	---	-----------------	---	----------------	---	---	---------------	--	--

---- Multipliziere den Bruch mit der ganzen Zahl.

$\frac{3}{5}$	·	10	=	$\frac{3 \cdot 10}{5}$	=	$\frac{30}{5}$	=	6							
---------------	---	----	---	------------------------	---	----------------	---	---	--	--	--	--	--	--	--

---- Dividiere den Bruch mit der ganzen Zahl.

$\frac{3}{7}$:	3	=	$\frac{3}{7 \cdot 3}$	=	$\frac{3}{21}$	=	$\frac{1}{7}$							
---------------	---	---	---	-----------------------	---	----------------	---	---------------	--	--	--	--	--	--	--

Testergebnisse Diagnose-Test

Name	Test 1	Test 2
Sa.A.	1.3	4.0
Ni.B.	1.0	2.8
Je.B.	1.9	4.3
Em.B.	1.9	4.3
Jo.B.	1.3	2.8
Al.D.	1.6	2.4
Bi.F.	1.3	2.4
Le.G.	1.0	
Zo.J.	2.6	4.0
Ze.K.	4.4	
La.L.	1.9	4.7
Br.L.	4.4	5.7
Pa.M.	1.9	5.0
Jo.M.	1.0	2.2
Lo.M.	1.3	2.2
Tu.S.	1.6	4.0
An.S.	1.0	5.0
Fa.S.	3.8	3.1
Le.S.	1.3	2.8
Na.W.	1.3	2.2
Jo.W.	1.6	3.7
Ko.Y.	2.6	4.0

Schülerinnen und Schüler geordnet nach Arbeitsbereitschaft

Analyse aus den Daten von LearningView:

Hohe Arbeitsbereitschaft:

1. Al.D.
2. Bi.F.
3. Em.B.
4. Je.B.
5. La.L.
6. Sa.A.
7. Zo.J.

Mittlere Arbeitsbereitschaft:

8. Br.L.
9. Jo.Bu.
10. Jo.W.
11. Jo.M.
12. Ko.Y.
13. Le.S.
14. Lo.M.
15. Na.W.
16. Ni.B.
17. Pa.M.
18. Tu.S.

Niedrige Arbeitsbereitschaft:

19. An.S.
20. Fa.S.
21. Le.G.

Sehr niedrige Arbeitsbereitschaft:

22. Ze.K.